

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

**Raman-térképezés, gépi látás és kemometriai
módszerek alkalmazása gyógyszerkészítmények
minőségének előrejelzésére**

Diplomamunka

Horváth Livia

Témavezetők:

Dr. Nagy Brigitta

Mészáros Lilla Alexandra

Budapest, 2022

Használt rövidítések jegyzéke

ANN	Mesterséges neurális háló (<i>Artificial Neural Network</i>)
API	Aktív gyógyszerhatóanyag (<i>Active Pharmaceutical Ingredient</i>)
CPP	Kritikus folyamatparaméter (<i>Critical Process Parameter</i>)
CQA	Kritikus minőségi paraméter (<i>Critical Quality Attribute</i>)
DoE	Kísérletek statisztikai alapú megtervezése (<i>Design of Experiments</i>)
EMA	Európai Gyógyszerügynökség (<i>European Medicines Agency</i>)
FDA	Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hatóság (<i>US Food and Drug Administration</i>)
ICH	Nemzetközi Harmonizációs Tanács (<i>International Council for Harmonization</i>)
MCC	Mikrokristályos cellulóz (<i>Microcrystalline Cellulose</i>)
MgSt	Magnézium-sztearát (<i>Magnesium-stearate</i>)
MLP	Többrétegű perceptron (<i>Multi-layer perceptron</i>)
MWTA	Többváltozós wavelet textúra elemzés (<i>Multivariate Wavelet Texture Analysis</i>)
NIR	Közeli infravörös spektroszkópia (<i>Near Infrared Spectroscopy</i>)
PAT	Folyamatfelügyelő és analizáló technológia (<i>Process Analytical Technology</i>)
PCA	Főkomponens-analízis (<i>Principal Component Analysis</i>)
PLS	Részleges legkisebb négyzetek módszere (<i>Partial Least Squares</i>)
CLS	Klasszikus legkisebb négyzetek módszere (<i>Classical Least Squares</i>)
QbD	Tervezett minőség (<i>Quality by Design</i>)
QTPP	Céltermék minőségi profilja (<i>Quality Target Product Profile</i>)
RMSE	Közepes négyzetes hiba (<i>Root mean square error</i>)
RTR	Valós idejű felszabadítás (<i>Real Time Release</i>)
SAROM	Egyfelvételes Raman Orientációs Képaklotás (<i>Single-Acquisition Raman Orientation Mapping</i>)
CARCI	Kontextusfüggő Raman-kompressziós képalkotás (<i>Context-Aware Raman Compressive Imaging</i>)
UV	Ultraibolya hullámhossztartománya (<i>Ultraviolet</i>)
VIS	Látható fény hullámhossztartománya (<i>Visible</i>)

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, célkitűzés.....	5
2. Irodalmi áttekintés.....	7
2.1. A Tervezett minőség – Quality by Design.....	7
2.2. A Valós idejű felszabadítás – Real Time Release Testing	8
2.3. A folyamatfelügyelő és analízáló technológia – PAT	9
2.4. Raman-spektroszkópia.....	10
2.5. Gépi látás és alkalmazása	12
2.6. A tabletták hagyományos minőségi vizsgálata.....	15
2.6.1. Kioldódásvizsgálat.....	15
2.6.2. Törési szilárdság vizsgálata	16
2.7. Mesterséges Neurális Hálók alkalmazása tabletták vizsgálatára.....	16
2.7.1. Tablettaparaméterek meghatározása.....	16
2.7.2. Osztályozás különféle paraméterek szerint.....	18
2.8. Célkitűzések.....	18
3. Felhasznált anyagok, készülékek és módszerek.....	20
3.1. Felhasznált anyagok.....	20
3.2. Mintakészítés és vizsgálati tér	20
3.3. Vizsgálati módszerek, eszközök	21
3.3.1. Tabletták felületének fényképezése UV- és látható fényben.....	21
3.3.2. Raman-térképek felvétele	21
3.3.3. Kioldódásvizsgálat.....	22
3.3.4. Törési szilárdság mérése	22
3.4. A kiértékeléshez használt kemometriai módszerek	23
3.4.1. Raman-térképek adatelőkészítéséhez használt módszerek.....	23
3.4.2. Képfeldolgozási módszerek.....	25
3.4.3. Többváltozós regressziós módszerek.....	26

3.4.4. Jósláshoz alkalmazott módszerek	29
3.4.5. A modellek összehasonlítására használt paraméterek	33
4. Eredmények és értékelésük	37
4.1. A fényképek és Raman-térképek mint bemeneti adatok	37
4.1.1. A tablettákról készült fényképek	37
4.2.2. A Raman-térképek kiértékelése	38
4.2. Lubrikáns roncsolásmentes detektálása	41
4.3. Hatóanyag szemcseméretének detektálása	46
4.4. Kioldódásbecslés	51
4.4.1. Kioldódásbecslés VIS fényben készült fényképekből	52
4.4.2. Kioldódásbecslés UV fényben készült fényképekből	54
4.4.3. Kioldódásbecslés PCA-val kezelt Raman-térképekből	56
4.4.4. Kioldódásbecslés koncentrációtérképekből	57
4.4.5. ANN-ek összehasonlítása	59
4.5. Törési szilárdság becslése	60
5. Összefoglalás	63
6. Köszönetnyilvánítás	65
7. Irodalomjegyzék	66

1. Bevezetés, célkitűzés

Évente több százmilliárd darab gyógyszerkészítmény kerül a piacra a világon, melyek előállításának három legfontosabb alapelve a biztonság, a minőség és a hatékonyság. Ezek biztosítása a gyógyszergyártó cégek felelőssége, melyre a legújabb törekvések szerint a Folyamatfelügyelő- és analízáló technológia (*Process Analytical Technology, PAT*) is kiváló eszköz lehet. A technológiának a célja, hogy a gyártási folyamat során megoldja az alapanyagok, a folyamatok és a készítmények megfelelő és precíz monitorozását, valamint valós idejű analitikai vizsgálatokkal biztosítsa a minőséget. Ez lehetőséget ad arra is, hogy felváltsa a jelenleg alkalmazott statisztikai eszközökkel történő termékvizsgálatokat. Ennek értelmében a folyamatok úgy tervezendők, hogy az elvárt termékminőség akár utólagos ellenőrzés nélkül is biztosított legyen. Ez a Tervezett minőség (*Quality by Design, QbD*) alapelve.

A tablettá formájú készítmények kapnak teret a piacon a legnagyobb mennyiségben, ezek egyik legfontosabb jellemzője a hatóanyagleadás, melynek feltérképezésére a készítmények kioldódásprofilját kell megvizsgálni. A tabletták ezen tulajdonságát befolyásolja több paraméter is, például a hatóanyag és segédanyagok mennyisége és minősége (pl. szemcseméret, porozitás, víztartalom stb.), illetve a gyártásnál használt folyamatparaméterek, például a tablettázásnál alkalmazott préselő is fontos tényezőnek bizonyulnak. A gyógyszeriparban jelenleg nem áll rendelkezésre roncsolásmentes módszer a kioldódásprofil közvetlen meghatározására, azonban becslésére a kioldódást befolyásoló paraméterek felderítésével és monitorozásával lenne lehetőség. Ehhez szükség lenne egy PAT eszközökkel megvalósítható, roncsolásmentes módszer kifejlesztésére. Erre lehetőséget nyújthat a Raman-spektroszkópia, azon belül is a Raman kémiai térképezés, hiszen alkalmazásával a tabletták roncsolásmentes analízise megvalósítható, kioldódásprofiljuk pedig jól jósolható a paraméterek ingadozása esetén is. A tablettá átlagspektrumával ellentétben a térképezés során a tablettá komponenseinek eloszlásáról is kapunk információt. Néhány kritikus paraméter (például a szemcseméret vagy a homogenitás) csak így válik monitorozhatóvá. A spektroszkópiai módszereken kívül a gépi látás alkalmazása is megfelelő módszer lehet különböző gyártási és minőségbiztosítási paraméterek becslésére, a megfelelő matematikai kiértékelések használatával. Ebben az esetben egy digitális tükörreflexes fényképezőgép (*digital single lens reflex, DSLR*) is elég ahhoz, hogy a számunkra fontos információkat kinyerhessük a mintákból. A Raman-térképek felvétele ugyan gyorsítható, de valós idejű mérésre még limitált a felhasználása, szemben a kamerás módszerrel, ahol egy felvétel a másodperc töredéke alatt

elkészül. Ezen módszerek széleskörű alkalmazhatósága teret adhat arra, hogy a hosszú időt igénylő, roncsolásos kioldódásvizsgálat felváltható legyen gyors, roncsolásmentes vizsgálattal, mely során akár a gyártósorról lekerülő összes tablettá minősége ellenőrizhetővé válik. A kiértékelés során mesterséges neurális hálók (*Artificial Neural Network*, ANN) használata nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy minél pontosabb kapcsolatot teremtsünk a kioldódást befolyásoló kritikus faktorok és a kioldódás között. A módszerek lehetőséget adhatnak arra, hogy a minőségellenőrző rendszereket beépítsük a folyamatos gyártásba, felgyorsítva ezzel a teljes gyártási folyamatot. Visszacsatolásos szabályzóköri használatával pedig be is tudunk avatkozni a folyamatba, csökkentve ezzel a hibák kockázatát.

Célkitűzésünk ezért a Raman kémiai térképezés és a gépi látás összehasonlítása különböző minőségbiztosítási paraméterek monitorozására és a kioldódásmodellezés lehetőségének tesztelése a két módszerrel gyors hatóanyagleadású készítményen. Ehhez modellrendszerként koffein hatóanyagot tartalmazó tablettákat használtunk, ahol a segédanyag (magnézium-sztearát) mennyiségét, a hatóanyag szemcseméretét, valamint a tablettázáskor alkalmazott préserőt változtattuk.

2. Irodalmi áttekintés

2.1. A Tervezett minőség – Quality by Design

A gyógyszeriparban az egyre szigorodó korlátozások, a költséges kutatási és fejlesztési kiadások, valamint a megfelelően gyors minőségellenőrzés hiánya miatt a szakaszos gyártási és formulálási eljárások egyre kevésbé vonzóak. Ezek az eljárások teszik ki a költségek jelentős részét, mivel kihívást jelent az ellenőrzésük, a paramétereik módosítása vagy a gyártási lépték növelése a termékminőség szükséges szintjének fenntartása mellett [1]. Ezzel szemben a folyamatos gyártás olyan műveletsorozatot ír le, amelyben a nyersanyagok betöltése és a késztermékek elvétele folyamatosan történik [1], így számos olyan előnnyel járnak, amelyek kiküszöbölhetik a szakaszos gyártás fent említett problémáit. A folyamatos gyártáshoz elengedhetetlen paradigma a Tervezett minőség (*Quality by Design, QbD*), amely a fejlesztés szisztematikus megközelítését jelenti. A QbD előre meghatározott célkitűzésekkel kezdődik, a termék és a folyamat megértésére, valamint a folyamatok ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt, szilárd tudományos tényeken és minőségi kockázatkezelésen alapulva [2].

A QbD stratégia a minőségi céltermékprofil (*Quality Target Product Profile, QTPP*) megtervezésére összpontosít, ami garantálja a termék megfelelő minőségét, hatékonyságát és biztonságát. A kritikus minőségi paramétereket (*Critical Quality Attributes, CQA*), mint például a hatóanyagtartalom vagy a tabletták szilárdsága [2], a gyártási folyamat során kell monitorozni és szabályozni. A CQA-k elfogadható határokon belül tartása érdekében azonosítani és ellenőrizni kell a CQA-kat befolyásoló kritikus folyamatparamétereket (*Critical Process Parameters, CPP*) és kritikus anyagjellemzőket (*Critical Material Attributes, CMA*) [3]. E feltérképezés hatékony módszere a statisztikai alapú kísérlettervezés (*Design of Experiments, DoE*), amely lehetővé teszi a legfontosabb minőségi profiltényezők kiválasztását a gyártási faktorok nagy száma közül, amelyek kis változásai jelentős különbségeket eredményezhetnek, és a köztük lévő matematikai összefüggések leírását. Így egyszerűen megteremthető a CQA-k és a CPP-k közötti kapcsolat, ennek eredményeként pedig a termékminőség előrejelzése is megoldhatóvá válik.

A Nemzetközi Harmonizációs Tanács (*International Council on Harmonisation, ICH*) a közelmúltban számos irányelvet adott ki, hogy segítse a gyártókat a QbD-re való átállásban. Ilyen például az ICH Q8 irányelv is, amely a gyógyszeripari fejlesztésekre vonatkozik [4], az ICH Q9 irányelv, amely a kockázat-alapú megközelítések alkalmazását segíti elő [5], és az ICH Q10 irányelv, ami a gyógyszeripari minőségrendszer kifejlesztésére ad irányutatót [6].

Chavez és munkatársai kísérleteket végeztek annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen egy tablettá formulázását, amelyet már korábban is gyártási méretben állítottak elő, és amelynél a hatóanyag-tartalom ingadozása volt tapasztalható [7]. A hatóanyag szemcseméret-eloszlását közeli infravörös (NIR-) és Raman-spektroszkópiával vizsgálták, aminek segítségével sikerült olyan keveréket meghatározni, amely számszerűsített garanciával és kockázattal megfelel a céltermék profiljának. Tabasi és munkatársai több publikációban is vizsgálták a QbD lehetőségeit. Az egyik cikkükben arról számolnak be, hogy NIR-spektroszkópia és többváltozós regresszió segítségével sikeresen becsülték orbifloxacin hatóanyagot tartalmazó tabletták homogenitását, préserejét és törési szilárdságát [8]. Egy másik cikkükben közeli infravörös spektroszkópiával sikeresen monitorozták a tablettá bevonása során a bevonat vastagságát [9].

Az eredmények alapján a folyamatokat a QbD alkalmazásával hatékonyabban lehet irányítani, és a hibás termékek arányának csökkentésével az engedélyezési folyamatok kockázata is mérsékelhető. Ebben mind a gyógyszeripari vállalatok, mind a hatóság érdekelt.

2.2. A Valós idejű felszabadítás – Real Time Release Testing

A QbD által megvalósítható új engedélyeztetési stratégia, a valós idejű felszabadítás (*Real Time Release Testing*, RTRT) [10]. Lehetővé teszi, hogy a folyamatok egyes lépései során az analitikai módszerekkel nyert adatok felhasználásával a termék kiváló minősége bizonyítható legyen a hatóság felé. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) meghatározása szerint az RTRT olyan felszabadítási módszer, amely a gyártási folyamat során kapott információk alapján, a termék ismerete, valamint a folyamat megértése és ellenőrzése révén biztosítja a termék tervezett minőségét [11]. Tehát ha a QbD elveket a teljes gyártási folyamat során alkalmazzák, a folyamaton belüli ellenőrzések ugyanolyan mértékű vagy akár nagyobb biztosítékot is nyújthatnak a termék minőségét illetően, mint a végtermék vizsgálata. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az összefüggéseket a CMA/CPK-k és a CQA-k között termékenként kell vizsgálni/feltérképezni [11], és nem korlátozzák az RTRT alkalmazását bizonyos CQA-kra.

Egy nemrégiben készült, két ipari esettanulmányt is bemutató elemzésben Markl és munkatársai bemutattak néhányat a legjelentősebb CQA-k közül, amelyek vizsgálata megoldható lenne RTRT-el, például a nedvességtartalmat, a szemcseméretet és sűrűséget, a tablettá porozitását és a bevonat vastagságát [12]. Az AstraZenecához köthető kutatás a NIR-spektroszkópiát használta többváltozós elemzési technikákkal együtt, hogy biztosítsa a hatóanyag-tartalom-egységesség, vizsgálatát és egységességét egy tételes eljárásban. Ez az RTR

módszer volt az első, ami 2007-ben Európában hatósági engedélyt kapott. Egy többváltozós lineáris regressziós modellben értékelték a kioldódást a bemeneti anyagokra és a tablettamagra vonatkozó adatok felhasználásával. Az RTR az új folyamatos gyártási stratégia kulcsfontosságú elemévé válik, a folyamatosan gyártott SymdekoTM és OrkambiTM (Vertex Pharmaceuticals, USA) [13], valamint a PrezistaTM (Janssen Pharmaceutica, Belgium) folyamatos gyártásáról szóló sajtóközlemények [14] alapján nyilvánosan elérhető termékminőségi értékelések szerint. A szabályozási iránymutatások hangsúlyozzák, hogy a RTR-hez használt modellek modellfejlesztési, validálási és életciklus-kezelési folyamatainak során különös gondossággal kell eljárni, leginkább a mintavételi gyakoriság, az elfogadási és elutasítási kritériumok meghatározásakor, amelyeket referencia vizsgálati eredményekkel kell alátámasztani [11].

2.3. A folyamatfelügyelő és analizáló technológia – PAT

A gyógyszerfejlesztés és gyártás innovációját, hatékonyságát célzó tudományos és kockázatalapú megközelítés fontos eleme a QbD mellett a Folyamatfigyelő- és analizáló technológia (*Process Analytical Technology*, PAT). Az FDA iránymutatásai szerint a PAT a gyártás fejlesztésének, értékelésének és ellenőrzésének rendszere a nyersanyagok és a folyamat során felhasznált anyagok és folyamatok fontos minőségi és teljesítményjellemzőinek valós időben történő mérése révén, a végtermék minőségének biztosítása érdekében [15]. Valós idejű mérések alkalmazását ösztönzik a megfelelő adatelemző eszközökkel és ellenőrzési stratégiákkal együtt a folyamat megismerése érdekében a fejlesztési fázisban, a folyamat nyomon követését és ellenőrzését a gyártás során, valamint a folyamat megértését a tervezési fázisban. A PAT eszköztárat három alapvető összetevő alkotja: a folyamaton belüli analitikai eszközök, a többváltozós adatelemzés és az irányítási stratégia.

A folyamatelemző készülékek működhetnek at-line, on-line vagy in-line. Az on-line elemzés a minta gyártásból való kivonásával történik, de a minta visszakerül a folyamatáramba, míg az in-line méréseket a folyamat során végzik a minta kivonása nélkül. Az at-line méréseknél a mintát eltávolítják, de az elemzés a folyamatáram közvetlen közelében történik [16]. PAT eszközök közé tartozik a Raman-spektroszkópia, mivel minden molekula egyedi, ujjlenyomatszerű Raman-spektrumot ad, amely felhasználható a formulációs jellemzők, valamint a folyamatparaméterek és azok hatásainak feltérképezésére. Ezen kívül a gépi látás is alkalmas módszernek bizonyul a feladatra. Az Európai Gyógyszerügynökség (*European Medicines Agency*, EMA) 2012-es irányelve szerint ezen spektroszkópiái és optikai eszközök képesek kiváltani a hagyományos végtermék ellenőrzési módszereket (pl. kioldódásvizsgálat),

ha például a hatóanyag- és segédanyag-tartalom, vagy akár a polimorfia megfigyeléséről és szabályozásáról van szó [17].

A többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazása szintén a PAT egyik kulcsfontosságú eleme a modern mérések teljes körű kihasználása érdekében, mivel az analizátorok többsége minden mérési ponton többváltozós adatokat szolgáltat (például spektrumokat több ezer hullámhosszúsággal minden másodpercben).

Wahl és munkatársai in-line NIR-spektroszkópia alkalmazását és megvalósítását vizsgálták egy ipari tablettázógépen, ahol a tablettázás előtt a porkeverék homogenitását egy adagoló keretre szerelt NIR-szondán keresztül elemezték [18]. A hatóanyagra és a két fő segédanyagra négy látens változót tartalmazó PLS-modellt dolgoztak ki. A modellnek a laboratóriumból a gyártáshoz szükséges in-line berendezésbe történő átvitelét is megvalósították. Az in-line NIR vizsgálat és a tablettázás utáni UV-VIS spektroszkópiával történt vizsgálat között megfelelő volt a korreláció.

2.4. Raman-spektroszkópia

A roncsolásos vizsgálatok időigényesek, drágák, és a minta nem vizsgálható újra az analízis befejezése után. A PAT által javasolt Raman-spektroszkópia a szakirodalomban több példában is előfordul a készítmények roncsolásmentes vizsgálatára.

A Raman-spektroszkópia egy rezgési spektroszkópiai technika, amely a molekulákat 14000-4000 cm^{-1} -ig terjedő elektromágneses hullámszámok között elemzi. Gyógyszeripari termékek esetében elsősorban a Herschel-régiót használják, amely 14000-9000 cm^{-1} hullámszámig terjed. A technika a mintában lévő molekulák rezgési és forgási sávjait detektálja, majd utána a keletkező fényszóródás elemzését végzi. A Rayleigh-szórás vonala, amely a besugárzó fény és a molekulák rugalmas ütközésekor keletkezik, jelenik meg a spektrumban a legmarkánsabban. Hullámhossza megegyezik a besugárzott fény hullámhosszával. Egyes fotonok azonban rugalmatlanul lépnek kölcsönhatásba a molekulákkal, energiájuk egy részét leadják a mintának (Stokes-sávok), vagy energiát nyelnek el a molekulákból (anti-Stokes-sávok), ami más hullámhosszak megjelenését okozza a spektrumban. Ez a Raman-szórás jelensége, amely a Raman-spektroszkópia alapját képezi [19]. A spektrumokon a besugárzott fény hullámhosszának változását ábrázoljuk (Raman-eltolódás). Mivel a víz csak gyenge jelet ad az eltolódásra, vizes oldatok is mérhetők Raman spektroszkópiával [20].

Az egyes spektrumok vizsgálata előtt adatelőkészítésre van szükség, hogy a mért adatokból pontosabb, megbízhatóbb és reprezentatívabb információkat nyerjünk. Az alapvonal-

korrekció, a zajsűrítés vagy akár a dimenziócsökkentés mind-mind az adatelőkészítés példái [20].

A Raman-spektrumok a gyógyszeripari alkalmazásokon kívül még egyéb tulajdonságok becslésére is felhasználhatók; PLS-regresszió segítségével például az orvosi kutatásban és az élelmiszeriparban is [21].

A Raman-térképezés egy terület vagy térfogat diszkrét metszeteiből származó spektrális adatok gyűjtése [22]. Megvalósításának több módja van, egy ezek közül a minta translációs mozgását igényli minden egyes diszkrét mérés között. Ez azt jelenti, hogy a minta felületének egy meghatározott részéről ismert felbontás mellett pontonként veszünk fel egy-egy spektrumot. Az egyes spektrumok térbeli koordinátái ismertek, így különféle matematikai módszerek alkalmazásával a spektrális kép koncentrációtérképpé alakítható, és a komponensek eloszlása vizsgálhatóvá válik a feltérképezett területen [23].

Az irodalomban számos példát találhatunk különféle paraméterek vizsgálatára Raman-térképezés alkalmazásával. Kuriyama és munkatársai a formulációs lépés hatását vizsgálták a hatóanyag részecskeméretére. Polisztrén-mikrogömbökkel helyettesítették a hatóanyagot, majd Raman-térképeket rögzítettek róla tablettázás előtt és után is. A polisztrén szemcseméretét bináris képekből becsülték, többféle binarizációs küszöbérték használatával. Több esetben is sikerült bizonyítani, hogy a formuláció nem változtatott a szemcseméreten [24]. Lin és munkatársai a hatóanyag polimorf módosulatait és azok eloszlását vizsgálták Raman-térképezéssel. A klóramfenikol-palmitát két polimorfját tartalmazó tabletták Raman-térképes elemzése, majd a többváltozós képszegmentálás azt mutatja, hogy a javasolt technika lehetővé teszi az egyes polimorfok azonosítását és azok térbeli eloszlásának mennyiségi megjelenítését is [25].

Šašić és munkatársai a hatóanyagon kívül a tabletták összes többi komponensének eloszlását is feltérképezték, és ezen adatok segítségével hasonlítottak össze két gyártási módszert [26]. A vizsgált komponensek mikrokristályos cellulóz, dikalcium-foszfát, nátrium-keményítő-glikolát és magnézium-sztearát voltak. Azt vették észre, hogy a kisebb koncentrációban jelen lévő komponensek elemzéséhez, mint pl. a magnézium-sztearát, a főkomponens-analízis nyújthat megfelelő megoldást. Vajna és munkatársai szintén vizsgálták a tabletták összes alkotóinak eloszlását, a polimorfizmuson kívül. A térképek kiértékeléséhez klasszikus legkisebb négyzetek módszerét használták [27]. Azt vették észre, hogy a lézernyaláb átmérője és a mintavételi mélység a 10×-es nagyítású objektívvel túl nagy volt ahhoz, hogy a magnézium-sztearát részecskéket rögzítse. 100×-os nagyítással azonban a lubrikáns különálló részecskéi kimutathatók. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kis koncentrációjú

összetevők is vizsgálhatók kémiai térképezéssel, ami a makroszkopikus tulajdonságok közötti különbségek megértéséhez is használható.

Az új fejlesztések ezen a területen már több nagyságrenddel megnövelték a felvételi sebességet, és ennek következtében a fejlett spektrométerek percek vagy akár másodpercek alatt képesek hiperspektrális képeket rögzíteni. Ilchenko és munkatársai egy saját módszert, a Single-Acquisition Raman Orientation Mapping-et (SAROM) fejlesztette ki, amely kristályos minták vizsgálatára szolgál [28]. Saját készítésű Raman-berendezésük két nagyságrenddel gyorsabb Raman-polarizációs méréseket biztosít a meglévő technikákhoz képest. A SAROM-rendszer képes a mintát egyszerre több lézersugárral megvilágítani a lézer polarizációs állapotának különböző orientációiban, és a Raman-szórást elszenvedett sugarakat több szórási irányban detektálni, mozgó alkatrészek használata nélkül. Módszerüket letesztelték tabletták homogenitás vizsgálatára is. A mérést egy karbamazepin-dihidrátot és polivinil-pirrolidont tartalmazó tablettán végezték el, majd többváltozós görbefulbontás segítségével azonosították és kvantifikálták ezeket a komponenseket. SAROM-ot alkalmazva a tableta felületének ugyanazon területére szintén meghatározták a karbamazepin-dihidrát orientációs térképét is. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a SAROM potenciálisan betekintést nyújthat a kristályfelület funkcionalitásába a gyógyszerkutatóban és az anyagtudományban.

A Raman-térképezés pontszerű szkennelő rendszerekkel történő mérésének felgyorsítására Hu és munkatársai egyszerű és hatékony módszerként a kontextusfüggő Raman-kompressziós képalkotást (CARCI) javasolják [29]. Ebben a paradigmában egyetlen térbeli pont helyett minden egyes mérésnél térbeli multiplexált kompresszív érzékeléses mérést végeznek. A hagyományos kompresszív érzékelési stratégiákkal ellentétben azonban, ahol a minta és a háttérterületek egyenlő súlyt kapnak, a CARCI-ban a kamerából származó térbeli előzetes információt használják fel a kompresszív érzékelés térbeli kódolási mintáinak dinamikus átkonfigurálásához, hogy csak a vizsgált tárgyról vegyenek fel spektrumot, anélkül, hogy a háttér képpontjainak mintavételére "pazarolnák" az időt. Polisztírol gyöngyöket vizsgáltak klasszikus konfokális lézerpásztazó Raman-képalkotással, standard kompresszív érzékeléssel és CARCI-val. Az utóbbi CARCI módszerrel 85%-kal sikerült csökkenteni a mérések számát, miközben a képminőség megmaradt.

2.5. Gépi látás és alkalmazása

Az ipari kamerák használata, amelyek potenciálisan alkalmas PAT-eszközök lehetnek, felhasználhatók néhány olyan feladat elvégzésére, amelyekhez a spektroszkópia nem optimális módszer. Képesek hatalmas területeket a másodperc töredéke alatt átvizsgálni, a rendszerben

lévő összetevőkről éles képeket tudnak készíteni, majd jellemezni tudják méretüket és alakjukat, ami számos gyártási folyamatban kulcsfontosságú információ [30]. Természetesen ennek a technológiának is vannak korlátai, például a hatóanyagtartalom mérése képalkotással csak színes hatóanyag használata esetén lehetséges [30].

A térbeli és spektrális információt tartalmazó többváltozós adathalmazt képnek nevezhetjük. A síkbeli x- és y-koordináták határozzák meg a pixeleket, amiket a képalkotó készülékkel egy 2D-s felület pásztázásakor kapunk. Minden egyes képpontnak van egy spektrális értéke, a komponensek száma a kép típusától függ. A szürkeárnyalatos kép minden egyes képpontjának csak egy értéke van, a fénysűrűség [31]. A színes képeken azonban jellemzően három értéket használnak a szín leírására. A vörös, zöld és kék színekre a legszélesebb körben használt RGB színtérrel hivatkoznak [32]. Az információ átalakítható más színtereké, például CMYK (cián, magenta, sárga és fekete) [33], HSV (színárnyalat, színtelítettség és világosság) [34] és CIELAB (világosság, zöld-vörös érték, kék-sárga érték) [35].

Egy ipari gépi látás rendszer számos alapvető részből áll. A rendszer agyát jelentő kamerát gondosan kell kiválasztani, figyelembe véve számos tényezőt, például a szükséges felbontást, a másodpercenkénti képkockák számát és azt, hogy szürkeárnyalatos vagy színes képekre van-e szükség. A kamerának rendelkeznie kell a szükséges mértékű nagyítással és fókusz távolsággal rendelkező objektívvel. Fontos a megvilágítás is, a fényforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a fény egyenletes eloszlását biztosítsák a mintán [36]. Ily módon az állványzathoz rögzítik őket. A számítógépen, amelyhez a kamera csatlakozik, egy szoftver fut, amely azonnal képes kiértékelni a rögzített fényképeket [37].

A legtöbb gyűjtött adattípus az információ kinyerése előtt valamilyen adatelőkészítést igényel. Ezen folyamatok közé tartozik a digitális képekre alkalmazott képjavítás, képre Restaurálás és képtömörítés is [38]. Az adatelőkészítés után a képszegmentálás következik, amelynek célja az általunk vizsgált elemek elkülönítése a háttértől [39]. A következő fázis az elemek valamely jellemzőinek kinyerése a képből, amely a vizsgált mintát jellemző numerikus adatokat eredményez. A szín, a textúra és az alak a képből kinyerhető információk három alapvető kategóriája [40]. Ezek közül a legegyszerűbb, kamerákkal mérhető jellemző a szín, ami felhasználható a színes hatóanyagok, például vitaminok koncentrációjának mérésére [41], vagy a minták kategorizálására az alapján, hogy színük megfelel-e az előírásoknak [42].

A képelemzés tabletták minőségének vizsgálatára is alkalmasnak bizonyult. Wagner és munkatársai képelemzéssel vizsgálták bevont színes pelleték eloszlását tabletták felső és alsó felületén [43]. A módszerrel azonosítani lehet a segédanyagok típusában és a tablettázógép

sebességében mutatkozó különbségeket, amelyek befolyásolták a pelletek eloszlását. A tabletták alsó és felső oldalainak felületeiről 25-25 képet átlagoltak, majd szürkeárnyalatos színtérbe konvertálták a fényképeket. Ezután egy matematikai modellt [44] állítottak fel a pelleteloszlás becslésére az optikai sűrűségből, ezzel megteremtve a kapcsolatot a képek és a pelletek eloszlása között.

Mészáros és munkatársai is kimutatták, hogy ha a hatóanyag színes, a digitális képalkotás felhasználható a tabletták hatóanyag-koncentrációjának mennyiségi elemzésére [45]. Fehér LED és 380-395 nm-es hullámhossztartományban fényt kibocsátó UV-lámpával világították meg az alacsony dózisu meloxicámot tartalmazó tablettákat. A hatóanyag tartalom alkalmas indikátorának a tabletták fehér fény alatti színárnyalatát találták, ami UV megvilágítás is észrevehető kontrasztot eredményezett a hatóanyag és a segédanyag szemcséi között. A modellek mindkét helyzetben körülbelül 0,1 m/m%-os pontossággal képesek voltak megjósolni a validált tabletták koncentrációját. A fényképek arra is felhasználhatók, hogy feltérképezzék a hatóanyag szemcsék eloszlását a tabletták felületén, és megállapítsák méreteiket. Amikor az előállított koncentráció-térképeket összehasonlították a Raman-térképezés eredményeivel, kiderült, hogy az UV-felvételek hasonló információt szolgáltatnak, azonban a képfelvételek készítése sokkal kevesebb időt igényelt. A tabletták préserejének és törési szilárdságának predikcióját is elvégezte a csoport, amelyhez wavelet-elemzést alkalmaztak. A mérések gyorsabbak és olcsóbbak, az eredmények mégis összehasonlíthatóak a NIR-spektroszkópián alapuló módszerekkel [45].

Garcia-Muñoz és munkatársai filmbevonó berendezésben szimulálták a tablettamagok degradálódását [46]. Az eljárás során különböző időpontokban kivették a tablettákat, majd többváltozós wavelet textúra elemzésnek vetették alá őket. A wavelet-dekompozíciót főkomponens-elemzés (*Principal Component Analysis*, PCA) követte a kapott térbeli részleteket reprezentáló vektorokat tartalmazó mátrixokon. Kimutatták, hogy a wavelet-elemzés képes a tabletták felületének degradálódását számszerűsíteni.

Allesø és munkatársai különböző megvilágítású rendszereket használtak a különböző préserekkel előállított tabletták vizsgálatára [47]. A felületen lévő pórusok és kráterek arányát használták annak meghatározására, hogy mennyire érdes a felület. A használt préselő és az érdeségi paraméter között összefüggést fedeztek fel, nagyobb préselő esetén a tabletták felülete simább lett.

A készítmény képből számított tulajdonságait a kioldódási görbe jóslására is használták már. Fluidágyas bevonás során a bevonó berendezésből meghatározott időközönként eltávolított pelletek d_{50} szemcseátmérőjét Heinicke és munkatársai Camsizer dinamikus

képelemző berendezéssel határozták meg [48]. Szignifikáns korrelációt találtak e paraméter és a hatóanyag 50%-ának felszabadulásához szükséges idő között. A filmbevonatú tablettákon Garcia-Muñoz és munkatársai többváltozós wavelet textúra elemzést végeztek. A kinyert adatokból ezután egy PLS-modellt építettek, amely a 9 órás kioldódásvizsgálat egyes időpontjait volt képes prediktálni [46].

2.6. A tabletták hagyományos minőségi vizsgálata

2.6.1. Kioldódásvizsgálat

Az *in vitro* kioldódásvizsgálat az egyik legfontosabb analitikai módszer a gyógyszeriparban, amelyet széles körben alkalmaznak a kutatás és fejlesztés, valamint a rutin minőségellenőrzés során, például a formuláció optimalizálása, az *in vivo* kioldódás előrejelzése, a termék teljesítményének, stabilitásának vagy a tételek közötti változékonyságának értékelése céljából [49]. Az FDA minden egyes készítményre egy adott, pontosan meghatározott vizsgálati eljárást ír elő [50]. Ezekben az előírásokban meghatározzák az alkalmazható vizsgálóberendezések fajtáit, ezek közé tartoznak az átfolyócellás, a forgólapátos, a függőleges mozgású, valamint a forgókosaras vizsgálóberendezések. A kioldóközeg térfogata és hőmérséklete jellemzően megegyezik a gyomor étkezés utáni térfogatával és hőmérsékletével. A pH-értéke is megegyezik a gyomoréval, amely étkezés előtt 1-2, étkezés után 5-6. A mintavételezés végezhető manuálisan vagy automatikusan, a hatóanyag detektálása pedig UV-VIS spektrofotometriával vagy HPLC-vel történhet.

A szájon át alkalmazandó (orális) tabletták a gyógyszeripari termékek legnépszerűbb forgalmazási formája [51]. A tabletták minőségét azonban számos tényező befolyásolja, és ha e tényezők bármelyike nem megfelelő, a gyógyszer felszívódási tulajdonságai és ezáltal hatékonysága is sérül. Ezeknek vizsgálatait minden originális készítmény forgalomba hozatala előtt, a generikus készítmények bioekvivalencia-vizsgálata során, valamint egy már bevezetett termék módosítása esetén is el kell végezni. Ezen kívül a gyártási folyamat során kötelezően *in vitro* vizsgálatokat kell végezni a szorzók minőségbiztosítási célú jellemzésére.

A hatóanyag felszabadulásának sebességét nagyon sokféle paraméter befolyásolhatja, pl. a hatóanyag fizikai-kémiai jellemzői, mint például sóformája [52] és szemcsemérete [53], valamint a formulázási paraméterek, mint például a segédanyagként alkalmazott polimerek [54] és a lubrikáns [55] mennyisége és minősége. Khadka és munkatársai arról számolnak be, hogy a szemcseméret csökkentése a kioldódás gyorsulásával jár, mivel a hatóanyag fajlagos felülete ilyenkor megnő [53]. A hagyományos őrlésen kívül több újfajta szemcseméret-csökkentési és oldhatóságot javító technikáról beszámolnak, ahol polimereket, ciklodextrineket vagy

liposzómákat használnak fel a kioldódás javítása érdekében. Wang és munkatársai a lubrikáns hatását vizsgálták a kioldódásra, és arra a következtetésre jutottak, hogy a lubrikánsok oldódásra gyakorolt megfigyelt káros hatása a nagy felületüknek köszönhető, amely hidrofóbításukkal együtt akadályozza a víz behatolását a hatóanyag szemcséihez [55].

A kioldódást emellett olyan technológiai változók is befolyásolják, mint az őrlés [53], a keverés [56] és a tablettázás során alkalmazott préserő [57]. A gyógyszerkönyvi előírások szerint roncsolásos vizsgálatokat alkalmaznak a kioldódási profil értékelésére, amelyek segítségével a készítmények minőségét ellenőrzik [50].

2.6.2. Törési szilárdság vizsgálata

A tabletták keménységének olyannak kell lennie, hogy ellenálljanak a gyártás során fellépő erőhatásoknak, csomagolásnak, szállításnak és forgalmazásnak. A keménységet általában a törési szilárdsággal fejezik ki, amit a tabletták egy adott síkban történő eltöréséhez szükséges erővel mérnek. A tablettákat két lemez közé helyezik, amelyek közül az egyiket úgy mozgatják, hogy a töréshez elegendő erőt fejtsenek ki a tablettára. Hagyományos, kör keresztmetszetű tabletták esetében a terhelés az átmérőjükön keresztül történik, és a törés ebben a síkban következik be. A tabletták keménységének következetes mérését gyógyszerkönyvi előírások szabályozzák. [58]

2.7. Mesterséges neurális hálók alkalmazása tabletták vizsgálatára

A mesterséges neurális hálók (*Artificial Neural Network*, ANN) az utóbbi időben egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A neurális hálózatok, mintaként véve az emberi agy információfeldolgozását, a lineáris összefüggések mellett nemlineáris összefüggéseket is keresnek a bemeneti és kimeneti adatok között [59].

2.7.1. Tablettaparaméterek meghatározása

Több példát láthatunk az irodalomban mesterséges neurális hálók használatára különböző tablettaparaméterek (kioldódásgörbe, törési szilárdság, szemcseméret, stb.) becslésére [59]. A kioldódási tesztek esetében, ahol a retardizálószer és a préserő hatását modellezték, számos ANN-t vizsgáltak. Ivic és munkatársai olyan neurális hálót építettek, melynek célja az volt, hogy segítségével meghatározzák a retardizálószer mennyiségét és a préserő optimális értékét ahhoz, hogy a gyártott készítmény foszfát-pufferben történő kioldódása megfelelő legyen. Ehhez diklofenák-nátrium hatóanyagú pelletkből állítottak elő nyújtott hatóanyagleadású tablettákat, és sikeresen optimalizálták a folyamatot, hogy a kioldódásuk megfeleljen az elvártnak [60]. Szintén ezeknek a paramétereknek a hatását

vizsgálták Petrović és munkatársai, nyújtott hatóanyagleadású tablettákon. A diklofenák-nátrium és különböző molekulatömegű polietilén-oxid tartalmú tabletták kioldódásgörbéinek pontos becslését dinamikus neurális hálók használatával sikerült véghez vinniük [61]. Sikerük ellenére nem sok olyan kísérlet volt, ahol ANN-eket alkalmaztak volna PAT-eszközként. Peh és munkatársai felfedezték, hogy az ANN-ek felhasználhatók a kioldódásgörbék pontos becslésére az iparban, miután többrétegű perceptron (MLP) típusú neurális hálózatokat használtak teofillin tabletták kioldódásgörbéinek becslésére [62]. Szintén Goh és munkatársai hasonló összetételű tabletták felszabadulását becsülték meg egy másfajta neurális hálózat (Elman rekurrens hálózat) segítségével [63].

Kutatócsoportunk munkái között is található példa ANN-ek használatára különféle tablettaparaméterek jóslására. Nagy és munkatársai koffeintartalmú, nyújtott és gyors hatóanyagleadású tabletták felszabadulását modellezték. Ebben a kutatásban neurális hálózatokat és PLS regressziós modelleket hasonlítottak össze több spektroszkópai technikával együtt. Ennek eredményeképpen a legnagyobb pontossággal a reflexiós NIR-spektrumok ANN-modelljével lehetett megjósolni a kioldódásgörbéket [64]. Galata és munkatársai hidroxipropil-metilcellulózt és drotaverint tartalmazó tabletták hatóanyag- és segédanyagtartalmát, valamint a törési szilárdságot becsülték NIR és Raman-spektrumokból, ahol összehasonlítottak PLS-regressziós és egy mesterséges neurális hálót felhasználó módszereket is. Az ANN-t használó modellek sokkal pontosabban becsülték a fent említett paramétereket [65]. Szintén Galata és munkatársai végezték el azt a kísérletet, ahol Raman-térképek segítségével becsülték meg nyújtott hatóanyagleadású tabletták kioldódásgörbéit [23]. A minták között a mátrix polimer (hidroxipropil-metilcellulóz) koncentrációját és szemcseméretét változtatták. A HPMC-ről kapott kémiai térképeket hisztogrammá alakították kétféleképpen is, majd főkomponens-analízis segítségével kapták meg az ANN-ek bemeneti adatait. Előrecsatolásos, hiba-visszaterjesztéses algoritmussal tanított neurális hálót használtak a becsléshez, ahol 4 és 5 neuront és tangens szigmoid átviteli függvényt állítottak be a rejtett rétegben, a kimeneti rétegben pedig 37 neuront és lineáris átviteli függvényt. Ennek eredményeképpen pontos előrejelzéseket kaptak a teszt tabletták kioldódásgörbéire vonatkozóan. A bemutatott módszer megalapozza a fejlődő gyors Raman képalkotó technológiával nyert sokkal nagyobb adathalmazok elemzését.

2.7.2. Osztályozás különféle paraméterek szerint

A mesterséges neurális hálókat széleskörűen alkalmazzák különböző mintázatok felismerésére és ezek alapján osztályozási feladatok elvégzésére [66]. Ezeknek a mintázatfelismerő neurális hálóknak a felépítése a hagyományos, előrecsatolásos neurális hálókéra hasonlít. Az eltérést köztük az adja, hogy a kimeneti rétegben softmax átviteli függvényt használnak lineáris vagy szigmoid függvény helyett [67]. A softmax függvény bemenetként egy K valós számból álló z vektorból normalizálás segítségével egy olyan valószínűségi eloszlássá transzformálja, amely a bemeneti számok exponenciálisával arányos K valószínűségből áll. Vagyis a softmax alkalmazása előtt a vektor egyes összetevői negatívak vagy egynél nagyobbak lehetnek, de a softmax alkalmazása után minden összetevő a $(0,1)$ intervallumban lesz, és az összetevők összege 1 lesz, így valószínűségként értelmezhetők. Továbbá a nagyobb értékkel rendelkező bemeneti komponensek nagyobb valószínűségeknek fognak megfelelni [67]. Ezt a módszert más ipari ágazatokban, például az építészetben is vizsgálják. Ghorpade és munkatársai öntömörítő beton mintákat osztályoztak nyomószilárdságuk alapján [68].

Mészáros és munkatársai különböző szemcseméretű meloxicam hatóanyagból készült tablettákat osztályoztak a szemcseméretük alapján, ahol a bemeneti adatok UV és látható fényben készült fényképek voltak [69]. Az osztályozási feladathoz szükséges régiók meghatározására a használt színtér egyetlen csatornájára vonatkozó küszöbértékek alkalmazásával volt lehetőség. Az így kapott binarizált képeket használták fel a mintázatfelismeréshez a neurális hálózatok bemeneteként. A vizsgált hálózat rejtett rétegében 50 neuront alkalmaztak lineáris átviteli függvényvel, a kimeneti rétegben pedig 5 neuront softmax átviteli függvényvel. A mintafelismeréshez a neurális hálózat képzése során skálázott konjugált gradiens hiba-visszaterjesztéses algoritmust (scaled conjugate gradient backpropagation algorithm [70]) alkalmaztak. A hálózat teljesítményének értékeléséhez a kereszt-entrópiát és az átlagos négyzetes hibát számították ki.

2.8. Célkitűzések

Összességében elmondható, hogy az irodalomban számos kísérletről számolnak be, ahol sikeresen használtak gépi látást és Raman-térképezést tabletták kioldódásának és törési szilárdságának becslésére, különböző regressziós módszereket alkalmazva, azonban sehol sem tárgyalják ezen módszerek összehasonlítását, egymáshoz való viszonyát. Ezen módszerek gyorsasága és széleskörű alkalmazhatósága teret adhat arra, hogy az időigényes mintaelőkészítést igénylő, roncsolásos vizsgálati módszerek leválthatók legyenek egy gyors,

roncsolásmentes vizsgálatra, mely során akár a gyártósorról lekerülő összes tabletták minőségét ellenőrizni tudjuk. Ennek segítségével a gyártás azonnali minőségbiztosítása lehetségessé válna.

Munkám célja ezért különböző hatóanyag szemcseméretű, segédanyag-tartalmú és préserejű tabletták kioldódásprofiljának becslése volt Raman-térképezés és gépi látás segítségével. Szintén célunk volt az egyes tabletták osztályozása a hatóanyag szemcsemérete és a tabletták magnézium-sztearát tartalma szerint. Ezen kívül a tabletták törési szilárdságának becslése is célt volt, gépi látás segítségével. A modellrendszerem koffein hatóanyagú tablettákból állt, ahol a segédanyag (magnézium-sztearát) mennyiségét, a hatóanyag szemcseméretét, valamint a tablettázáskor alkalmazott préserőt változtattam.

3. Felhasznált anyagok, készülékek és módszerek

3.1. Felhasznált anyagok

Kísérleteimhez két- és háromkomponensű tablettákat használtam modellrendszerként. Hatóanyagként (*Active Pharmaceutical Ingredient, API*) koffein-anhidrát (BASF, Németország), lubrikánsként pedig magnézium-sztearát (*magnesium-stearate, MgSt*) (Hungaropharma Ltd., Budapest, Magyarország) szolgált. Az orvostudományban is gyakran használt koffein a központi idegrendszerre ható anyag, megtalálható többek között fájdalomcsillapítókból és megfázás elleni készítményekben is. A magnézium-sztearát kémiaiilag stabil, hidrofób lubrikáns, melyre azért van szükség, hogy a tablettázás során a készítmény bélyegzőkhöz való tapadását és a matrica falán történő súrlódást csökkentsük. Az egyik legszélesebb körben alkalmazott tablettázáshoz használt segédanyag, a mikrokristályos cellulóz (*microcrystalline cellulose, MCC*) (Vivapur 102, JRS Pharma GmbH, Rosenberg, Németország) töltőanyagként szerepelt a készítményekben. Ez az anyag hatékonyan működik száraz kötőanyagként, mivel lehetővé teszi a tabletták közvetlen préselését.

3.2. Mintakészítés és vizsgálati tér

A kísérleteimhez két 2^2 faktoriális tervet készítettem, egy-egy centrumponnal. Az egyes kísérletterveken belül az API szemcseméretét (szitálatlan és őrölt koffein) és a tablettázáshoz alkalmazott préserőt (~1000 és ~1700 kg) változtattam két szinten. A hatóanyagtartalom minden esetben 10 m/m% volt. A két terv közötti különbséget az adja, hogy a második tervben (DoE 2) a minták tartalmaztak 2 m/m% magnézium-sztearátot, az elsőben (DoE 1) pedig nem. Az egyes beállítások paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. Összesen 10-féle porkeveréket készítettem.

1. táblázat: Az egyes beállítások pontos paramétereit

DoE 1 (lubrikáns nélkül)			DoE 2 (2 m/m% MgSt tartalommal)		
Sorszám	Névleges préserő [kg]	API tulajdonsága	Sorszám	Névleges préserő [kg]	API tulajdonsága
1	1700	szitálatlan	1	1700	szitálatlan
2	1000	szitálatlan	2	1000	szitálatlan
3	1000	őrölt	3	1700	őrölt
4	1700	őrölt	4	1000	őrölt
5	1300	50% szitálatlan, 50% őrölt	5	1300	50% szitálatlan, 50% őrölt

Az őrölt koffeint kalapácsos malom segítségével állítottuk elő a kiindulási szitálatlan koffeinből. A szitálatlan koffeinen nem végeztünk semmilyen módosítást. A kétféle hatóanyag szemcseméretéről és szemcseméret-eloszlásáról lézerdiffrakción alapuló módszerrel bizonyosodtunk meg, egy Malvern Mastersizer 2000 (Malvern Panalytical Ltd., Egyesült Királyság) készülék, és a hozzá tartozó Scirocco 2000 (Malvern Panalytical Ltd., Egyesült Királyság) mintadiszperziós egység segítségével.

A porkeverék készítésekor a komponenseket analitikai mérlegen mértem be, majd a keverékeket 15 percig üveg mintatartóban homogenizáltam, intenzív rázogatóással. A tablettázás egy Dott Bonapace műszerezett excenteres tablettázó gép (Limbiate, Olaszország) használatával történt, mely során a kézi betöltés után 150 mg-os bikonvex tablettákat készítettem. A folyamat közben minden minta után feljegyeztem a felső bélyegzőn mért préserőket és az egyes minták tömegeit. Az egyes beállításokon 10-10 tablettát készült.

3.3. Vizsgálati módszerek, eszközök

Az elkészült tabletták két oldalának felületéről fényképeket készítettem UV- és látható fényben is. Ezután minden beállításból 3-3 tablettáról Raman-térképeket vettem fel. Ugyanezek a minták elvégeztem a kioldódásgörbék felvételét is, majd újabb 3-3 mintának megmértem a törési szilárdságát. A kioldódásvizsgálat és a törési szilárdság mérése egyaránt roncsolásos vizsgálatok, melyeket célunk volt roncsolásmentesen meghatározni a fényképekből és a Raman-térképekből, mesterséges neurális hálók segítségével.

3.3.1. Tabletták felületének fényképezése UV- és látható fényben

A képek egy Canon 650D (Canon, Japán) DSLR kamerával, Canon EFS 18-55 (Canon, Japán) makrolencse használatával készültek. Az UV felvételek egy sor UV LED-et tartalmazó körlámpa segítségével a 380-395 nm-es tartományban (Apokromat Kft., Magyarország), a VIS felvételek pedig három sor fehér LED-et tartalmazó körlámpa segítségével készültek. A minták mindkét oldaláról készült egy-egy felvétel, a kapott képek felbontása 3456×5184 pixel volt. A szállítószalagra felszerelhető kameraelrendezést a kutatócsoportunk fejlesztette ki [45].

3.3.2. Raman-térképek felvétele

A tabletták Raman-térképezése előtt felvettem a három komponens (koffein, magnézium-sztearát és mikrokristályos cellulóz) Raman-spektrumát, amelyeket a kiértékelések során referenciaként alkalmaztam. A spektrumok felvételét egy DXR3 Raman-mikroszkóp rendszerrel (Thermo Fisher ScientificTM, MA, USA) végeztem 785 nm-es, 30 mW-os lézerrel, amelyet a készülék részét képező optikai mikroszkóp segítségével fókuszáltam a mintára, ahol

20x-os nagyítást használtam. A spektrumfelvételi idő koffein esetén 0,1 s, MgSt esetén 1 s és MCC esetén 0,25 s volt, miközben a 400-1800 cm⁻¹ spektrális tartományban rögzítettem a spektrumokat. Referenciánként 4 mérést átlagolt a rendszer. Ezután a tabletták felületének spektrális képalkotása következett. A képalkotáshoz egy 50x-es nagyítású objektívet használtam, a mintát pedig minden egyes spektrumfelvétel előtt egy automatikus, programozott tárgyasztal mozgatta. Így egy 400 × 400 μm² -es területet mértem le 10 μm-es lépésekben, ami azt jelenti, hogy összesen 41 × 41, azaz 1681 spektrumot gyűjtöttem. Minden spektrumot 0,2 s felvételi idővel rögzítettem, és minden egyes ponton 2 spektrumot átlagolt a rendszer, így egy tablettá méréséhez szükséges teljes idő körülbelül 12 perc volt. Ebben az esetben is a 400-1800 cm⁻¹ spektrumtartományt használtam.

3.3.3. Kioldódásvizsgálat

A felvételek elkészítése után kioldottam kísérleti beállításonként 3-3 tablettát, a hatóságok által előírt körülményeket használva [50]. A kioldókészülék egy Hanson SR8-Plus (Hanson Research, USA) típusú készülék volt, a folyamatos automatikus mintavételezést egy hozzá kapcsolt Hanson Autoplus Maximizer 8 típusú pumpa (Hanson Research, USA), a hatóanyag koncentrációjának meghatározását pedig egy Agilent 8453 típusú UV-VIS spektrofotométer (Agilent Technologies Inc., Ausztrália) végezte. Kioldóközegként 37 °C-on termosztált 900 ml desztillált vizet alkalmaztam, 50 rpm-es keverőlapátos kevertetéssel. A kioldódást 1,5 órán keresztül követtem, a koffein elnyelését 272 nm-en detektáltam. A 1,5 óra alatt meghatározott időközönként vettem mintát, összesen 14 alkalommal. Az első mintát 2,5 perc után vettük, az első 20 percben 2,5 percenként, majd pedig a 25, 30, 45, 60 és 90 percknél.

A kioldódott koffeintartalmat egy előre elkészített kalibrációs egyenes (R²=0,9993) segítségével határoztam meg, az alábbi egyenlet segítségével:

$$\text{Kioldódott koffein} \left(\frac{m}{m} \% \right) = \frac{A_{\text{tablettá}} * 20,336}{\frac{0,15 * m_{\text{tablettá}}}{0,9}} * 100$$

ahol *A* az egyes tabletták mért abszorbancia értéke 272 nm-en, az *m* pedig az egyes tabletták tömege. A kioldódásgörbéket 100% kioldódásra normálva használtam (az utolsó időpontban mért koncentrációértéket véve 100%-nak).

3.3.4. Törési szilárdság mérése

Beállításonként 3-3 tablettának mértem meg a törési szilárdságát, egy Schleuniger 4M (Thun, Svájc) típusú törési szilárdság vizsgáló készülékkel. A tablettákat a készülék két törőfeje

közé helyeztem, majd elindítottam a mérést. A tabletta összetörése után feljegyeztem a kijelzőn megjelent erőt.

3.4. A kiértékeléshez használt kemometriai módszerek

3.4.1. Raman-térképek adatelőkészítéséhez használt módszerek

A kiértékelés során többféle matematikai modellezési módszert használtam a különféle predikciókhoz. A minták osztályozásához, és ahhoz, hogy a fényképek vagy Raman-térképek és a kioldódásgörbék között kapcsolatot teremtsék, mesterséges neurális hálókat hoztam létre és teszteltem. A törési szilárdság becsléséhez PLS-regressziót (részleges legkisebb négyzetek módszere, *Partial Least Squares*) használtam. Ezen kívül az adatelőkészítés során CLS-regressziót (klasszikus legkisebb négyzetek módszere, *Classical Least Squares*), főkomponens-analízist, wavelet transzformációt és egyéb matematikai átalakításokat is alkalmaztam.

Mindehhez a MATLAB R2020a (MathWorks, USA) szoftvert használtam, az adatelőkészítésekhez és a PLS-regresszióhoz a PLS Toolbox 9.0 (Eigenvector Research, USA) és MIA Toolbox 3.1.0 (Eigenvector Research, USA), a neurális hálókhoz a Deep Learning Toolbox 14.0 (MathWorks, USA) és a Statistics and Machine Learning Toolbox 11.7 (MathWorks, USA), a fényképek feldolgozásához pedig a Wavelet Toolbox 5.4 (MathWorks, USA), az Image Processing Toolbox 11.1 (MathWorks, USA), és a Computer Vision Toolbox 9.2 (MathWorks, USA) bővítményekkel kiegészítve.

3.4.1.1. Spektrumelőkészítési módszerek

A Raman-térképek felvétele során a zavaró hatások – pl. a fluoreszcencia jelensége, a tabletták felületének egyenetlensége, a lézer intenzitásának ingadozása és a pontatlan fókuszálás – kiküszöbölésére különféle adatelőkészítési módszereket alkalmaztam. Így biztosítottam azt, hogy a vizsgálni kívánt információkat a spektrumokból a lehető legnagyobb pontossággal nyerhessük ki.

Alapvonal-korrekción: Bár a Raman-térképek rögzítése egy sötétített mintatérben történt, így is jelentős volt a mérés során a háttérsugárzás. Ezt a minta által emittált, Raman-fotonok energiájával megegyező fluoreszcens fotonok okozták. Ennek kiküszöbölésére egy automatikus alapvonal-illesztési algoritmust (*Automatic Whittaker Filter*) használtam[71], mely iterációval alapvonalat illeszt a spektrumokra, két paraméter felhasználásával. A p érték azt fejezi ki, hogy az alapvonal a spektrumok alatt mennyivel haladjon. Ennek értéke általában 0,001 és 0,1 között változik. A másik paraméter, a simítási paraméter (λ), ami szabályozza az alapvonalon engedélyezett görbületek számát. Minél kisebb ez az érték, annál jobban

illeszkedik a számított alapvonal a spektrum görbületéhez, és általában 10^2 és 10^9 közötti értéket vesz fel. A két paraméter pontos értékeit előzetes tapasztalat alapján választottam meg, az optimálisnak bizonyuló p érték 0,001, a λ érték pedig 10^5 lett.

Normálás: Ezzel a módszerrel az egyes mérési pontok közti intenzitásingadozások korrigálhatók, amelyek főként abból adódtak, hogy a minták bikonvex felületén az egyes pontok különböző távolságra estek a fényforrástól, nehezítve a fókuszálást. A spektrumok alatti területet egységnyire normáltam, így összehasonlíthatóvá váltak a térképek pontjai és a minták is. A modellépítés szempontjából ez különösen fontos, hisz biztosítanunk kell, hogy az egyes spektrumok azonos súllyal szerepeljenek a modellekben. Az alábbi egyenlet szerint történt a normálás:

$$x_{i,j,norm} = \frac{x_{i,j}}{\sum_{j=\lambda_1}^{\lambda_2} x_{i,j}} \cdot 100$$

ahol $x_{i,j}$ az i -edik spektrum j -edik hullámszáma, λ_1 és λ_2 pedig a hullámhossz tartomány szélső értékei.

Savitzky-Golay és simítás: A Savitzky-Golay simítás arra szolgál, hogy simítsa a spektrumot és javítsa az alapvonalat. A spektrum egyes pontjai közé egy megválasztható rendű polinomot illeszt, így kiszűrhető a zaj információvesztés nélkül. Az itt megválasztható paraméterek a változóablak szélessége (az illesztés során figyelembe vett változók száma) és az illesztett polinom rendje. Minél kisebb a polinom rendje, és minél nagyobb a változóablak, annál több illesztést végez a program, és annál simábbá válik a görbe. A paramétereket előzetes optimalizálás alapján választottam meg, a változóablak szélessége 17, az illesztett polinom rendje pedig 0 lett.

3.4.1.2. Klasszikus Legkisebb Négyzetek Módszere (Classical Least Squares, CLS)

A kémiai térképezésben a többváltozós, CLS-regresszió alapuló elemzés igen elterjedt, mert a módszer egyszerű, és nincs szükség kalibráló sorozatra. A módszer az egyes spektrumokat a referenciaspektrumok lineáris kombinációjának tekinti, így a legkisebb négyzetek módszere szerint a hiba minimalizálásával képes meghatározni az egyes pontok spektrális koncentrációit a lineáris kombináció során használt súlyértékekből. A vizsgálatok során a Raman-térképek kiértékeléséhez használtam a módszert, a három komponens eloszlásának meghatározására.

3.4.1.3. Főkomponens-analízis (Partial Least Squares, PCA)

A rögzített Raman-térképek az adatelőkészítések elvégzése után 1681 db, 630 pontból (hullámszámok) álló spektrumot tartalmaztak. Ennek következtében egy mintáról felvett térkép

közel egymillió bemeneti adatot jelentett, (ami egy háromdimenziós hiperspektrális adattömbbe volt rendezve, ahol két dimenzió a térbeli koordinátát jelenti, a harmadik dimenzió pedig a spektrális változókat tartalmazza). Ahhoz, hogy ebből a nagy adathalmazból számunkra releváns információt nyerjünk, és az ehhez használt számítások idejét és számítási kapacitását lecsökkentsük, a változók számát is csökkentenünk kell. Erre megfelelő módszer a főkomponens-analízis, amely az eredeti változók kombinációjából új, ortogonális változókat hoz létre. A módszer úgy hozza létre ezeket az új változókat (a főkomponenseket), hogy közben maximalizálja a varianciát az egyes minták között, eszerint pedig csökkenő sorrendbe teszi őket. A főkomponensek terében (az új, transzformált térben) tartozik, a minták elhelyezkedését az úgynevezett főkomponens-együtthatók jellemzik.

A főkomponensek számának megválasztása kritikus, hiszen ha túl kevés változót használunk, elveszthetünk releváns információkat, ha viszont túl sok változót adunk meg, túlilleszthetjük a modellt. Általánosan alkalmazott irány az az elv, hogy az 1% alatti varianciát tartalmazó főkomponensek elhanyagolhatóak. Munkám során is ezt alkalmaztam, a térképek esetén spektrumonként az első 3 főkomponens bizonyult szignifikánsnak. Ennek eredményeképp a közel egymillió bemeneti adatból 5000 bemeneti adatra csökkentettem az egy mintához tartozó adathalmazt.

3.4.2. *Képfeldolgozási módszerek*

A tabletták felületéről készült képek feldolgozása során különféle matematikai átalakításokat végeztem.

A VIS fényben készült képeket először átméreteztem, binarizáltam, majd háttéreltávolítást végeztem. Ezután az irreleváns részeket is eltávolítottam a képről, így kizárólag a vizsgált tablettá felületének képe maradt a fényképen. Ezt követően az RGB (red, green, blue – vörös, zöld és kék) színrendszerből CIELAB [35] (L – fényerősség; a – vörös-zöld tengely; b – kék-sárga tengely) színrendszerbe konvertáltam a képeket, majd az L komponensen többváltozós wavelet textúra elemzést (*Multivariate Wavelet Texture Analysis*, MWTA) végeztem. Az MWTA egy kétlépcsős folyamat, amely egy dekompozíciós és egy tulajdonságelemző lépést foglal magában. A dekompozíciós lépés során waveletek segítségével szétválasztjuk a kép texturális jellemzőit. A wavelet-elemzés hasonlít a Fourier-elemzéshez, ahol a jelet több frekvencia-amplitúdó kifejezésre bontják, két fő különbséggel: a wavelet-elemzés szinuszfüggvény helyett wavelet-köteget használ, és ami a legfontosabb, az alapfüggvény (a wavelet) véges időtartamú, míg a Fourier-elemzésben használt szinuszhullám nem az. Ezek a különbségek teszik lehetővé, hogy a wavelet-elemzés ne csak spektrális, hanem

térbeli dekompozíciót is végezzen a jelben. Az egyszintű waveletbontást két lépésben hajtottam végre. Először Daubechies2 waveletet használtam az eredeti kép dekompozíciójára. Ezt követően egymás után egy második és egy harmadik felbontást hajtottam végre diszkrét Meyer-szűrőkkel. A bontás során kapott közelítő együtthatókból mintánként hisztogramokat készítettem, és ezeket használtam bemenetként a regressziók és az osztályozásokhoz.

Az UV-képek esetén is megtörtént az átméretezés és a háttér, valamint az átlógó tabletták eltávolítása. Azonban ezután az RGB színrendszerből kiválasztottam a B-értékeket, és ezekből alkottam egy hisztogramot, mely az egyes képpontok B-értékeinek nagyságát és azok előfordulását ábrázolja. A továbbiakban ezek a hisztogramok szolgálták a minták UV-képei esetén bemeneti adatként.

3.4.3. Többváltozós regressziós módszerek

Az alábbi két módszert a fényképek és a Raman-térképek kiértékeléséhez használtam, az adatelőkészítési lépések elvégzése után. A PLS-regressziót a törési szilárdság becslésére, a mesterséges neurális hálókat pedig magnézium-sztearát tartalom és szemcseméret szerinti osztályozásokra, valamint a kioldódásgörbe jóslására alkalmaztam.

3.4.3.1. Részleges Legkisebb Négyzetek módszere (Partial Least Squares, PLS)

A PLS-regresszió során ugyancsak új, ortogonális változókat hozunk létre a spektrumváltozók kombinációjával, a PCA-hoz hasonlóan. A különbséget az adja, hogy PLS esetében a függő változókat is figyelembe vesszük, és az új látens változók (LV) létrehozásakor maximalizáljuk a függő változókkal való kovarianciájukat [72]. Így a látens és a függő változók közötti kapcsolat pontosabban modellezhető. A látens változók számának optimalizálása itt is a modellezést végrehajtó feladata, a modellek jóságát kifejező paraméterek összehasonlításával.

Külső és belső validálást is alkalmaztam. A külső validálást a modell építéséből kimaradt tabletták segítségével végeztem, hogy értékeljem a modellek illeszkedésének jóságát. A belső validáláshoz azonban a *venetian blinds* típusú keresztellenőrzést alkalmaztam, a kalibrációs adathalmazt 6 db egyenlő méretű csoportra osztva. A keresztellenőrzés során a modellt úgy építettem, hogy mindig egy-egy csoportot kihagytam a kalibráló adatsorból. A bent maradt csoportok felhasználásával létrehozott modellel kiszámítottam az éppen kihagyott csoport elemeinek értékét. Ezt a folyamatot addig folytattam, amíg mind a 6 csoport értékeit kihagytam egyszer a modellépítésből, és a kihagyott értékekre kapott becslések pontosságának átlagát használtam a modell előrejelző képességének jellemzésére.

3.4.3.2. Mesterséges neurális háló (Artificial Neural Network, ANN)

A mesterséges neurális hálózatok olyan nemlineáris matematikai módszerek, amelyek az emberi agy információfeldolgozását utánozva teremtenek kapcsolatot a bemeneti és kimeneti adatok között. A mesterséges és a természetes neuron-hálózatok közötti legfőbb hasonlóság az, hogy ezt a kapcsolatteremtést a neuronok egy iteratív számítási folyamat során, számos összekapcsolt feldolgozóegység segítségével végzik el. Egy vagy több bemenetből a neuronok egy vagy több kimeneti jelet állítanak elő. Minden bemenethez súlyt rendelnek, amely jelzi, hogy az mennyire fontos az eredmény kiszámítása szempontjából. Ezt a súlyt alkalmazzák a bemenetekre, mielőtt azok összeadódnak, és egy átviteli függvénybe kerülnek, amely a kimenetet állítja elő. Az 1. ábrán egy neuron felépítésének vázlata látható.

1. ábra: Egy neuron felépítése (vázlat)

A neuronokat rétegekbe rendezzük, amelyek mindegyike hasonló tulajdonságokkal rendelkező neuronokból áll. Bemeneteik egy másik réteg neuronjaitól vagy a bemeneti adatból származnak, kimeneteik pedig vagy a teljes hálózat kimenetei, vagy egy másik réteg neuronjainak bemenetei lehetnek. Így beszélhetünk bemeneti, rejtett és kimeneti rétegekről. Ezek a rétegek egymás után kapcsolódnak össze a hálózat létrehozásához. Az ideális neuronszám kiválasztásához egy optimalizálási lépésre van szükség. Ebben a lépésben a tanító adatokból (a modellben résztvevő adatok) szisztematikusan több hálót építünk más-más neuronszámmal, majd a tanító adatoktól független teszt adatok kimeneteit vizsgáljuk a neuronszám változásának függvényében, és kiválasztjuk azt az értéket, ahol a kimenet a legkisebb hibával rendelkezik számunkra, elkerülve a túlillesztést.

Minden neurális hálózatnak sajátos szerkezete van, amely magában foglalja a rétegeket (neuroncsoportokat), az egyes rétegekben lévő neuronok számát, a rétegek közötti kapcsolatokat, az alkalmazott átviteli függvény típusát és a tanulási algoritmust.

Regresszióhoz (kioldódás modellezéséhez) többrétegű Perceptron (*Multilayer Perceptron*, MLP) hálót használtam, ami egy egyszerű, statikus, előre kapcsolt hálótípus, amelynek minden rétege teljesen sorba kapcsolt [59]. Azért választottam ezt a struktúrát, mert az univerzális közelítési tétel szerint véges csomópont esetén bármilyen folytonos függvényt képes becsülni [64]. Minden neuron rendelkezik egy átviteli függvénnyel, a kimeneti rétegben lineáris átviteli függvényeket, a rejtett rétegben pedig hiperbolikus tangens szigmoid átviteli függvényeket használtam. A háló tanításához felügyelt hiba-visszaterjesztéses algoritmust (*backpropagation algorithm*) használtam, Bayes-i regularizációs tanító függvénnyel. A szinapszisokban tárolt súlyok kezdetben véletlenszerű értékeket kaptak, és a tanítás során több iteráció után megtalálták azt a súlykombinációt, amely a legkisebb négyzetes hibát eredményezte a számított és a mért kioldódási görbék között. A tanítási algoritmus a tanítási és a validálási adatokat egymástól függetlenül kezeli. Az adathalmazt véletlenszerűen osztotta az algoritmus tanítási és validálási csoportokra, és minden egyes tanítási lépéshez különböző adathalmazokat használt. Az iterációt elvégezte a tanító adatokra, majd a keresztellenőrzést a validáló tablettákkal végezte. Ezután a validáló készletet használtuk az eredmény ellenőrzésére. Az egyes alkalmazott neuronszámok esetén a tanítás akkor ért véget, amikor az átlagos négyzetes hiba gradiense 10^{-7} alá csökkent, vagy amikor az iterációs lépések száma elérte az ezret. Munkám során a 30 tablettából 25-öt (85%) használtam fel a hálók tanításához, a tanítási algoritmus ezt a halmazt random osztotta fel tanító (20 db – 80%) és validáló (5 db – 20%) mintákra. Ezután 5 db (15%), a tanítástól teljesen független (teszt) mintát használtam fel arra, hogy értékeljem a háló teljesítményét.

A tabletták MgSt-tartalom szerinti és a hatóanyag szemcseméret szerinti osztályozásához is MLP hálókat használtam, az eltérést az adta, hogy a kimeneti rétegben hiperbolikus tangens szigmoid átviteli függvény helyett softmax átviteli függvényt használtam, tanításkor pedig Bayes-i regularizációs tanító függvény helyett skálázott konjugált gradiens hiba-visszaterjesztéses algoritmust alkalmaztam. A fényképek esetén 100 db mintát használtam fel, a térképek esetén pedig 30 db-ot. Az algoritmus ezeket osztotta fel tanító (70%), validáló (15%) és teszt (15%) mintákra. Minden hálóstruktúra esetén 100 hálót generáltam, így minden háló tanítása során biztosítani tudtam, hogy az egyes csoportokba mindig véletlenszerűen más minták kerüljenek.

Tény, hogy a mesterséges neurális hálózatok "fekete dobozként" működnek, így fontos annak hangsúlyozása, hogy a bemenet és a kimenet közötti fizikai kapcsolatot nem lehet teljes mértékben megérteni kizárólag a felhasznált neuronok és súlyok alapján. Mivel azonban az ANN-ek a nem lineáris összefüggéseket is képesek megmagyarázni, gyakran sokkal pontosabb predikciókra képesek, mint más matematikai módszerek.

Az általam felhasznált összes hálózat struktúráját a következő fejezetben részletezem.

3.4.4. Jósláshoz alkalmazott módszerek

Az egyes osztályozásokat és regressziókat más-más bemeneti adatokkal végeztem, nem használtam minden esetben az összes rendelkezésemre álló képet/spektrumot. Az egyes műveletek folyamatait az alábbiakban részletezem. A spektrumok és a képek általam alkalmazott adatelőkészítéseinek összefoglalását a 2. ábrán szemléltetem.

2. ábra: A spektrumok és a fényképek adatelőkészítéseinek összefoglalása

3.4.5.1. Tabletták osztályozása MgSt tartalom szerint

A tabletták MgSt-tartalom szerinti osztályozását előzetes tesztek alapján a VIS fényben készült képekből, illetve a Raman-térképekből CLS-regresszióval kapott MgSt koncentráció-térképekből végeztem el, mintázatfelismerő ANN segítségével. UV fényben készült képekből azért nem készült ANN, mert a MgSt tartalom által okozott textúra különbségek a tabletták felületén UV fényben kevésbé látszódtak. Mindkét esetben a bemeneti adat a MWTA elvégzésével kapott hisztogram volt, amik 499 elemű vektorok. A fényképek esetén 100 mintát, a térképek esetén 30 mintát osztott fel a program tanító, validáló és teszt mintákra.

A rejtett rétegben minden esetben optimalizáltam a neuronszámot. A kimeneti réteg 1 neuront tartalmazott, ami két értéket vehetett fel, ami azt jelzi, hogy mekkora valószínűséggel tartozhat az adott minta a MgSt-tartalmú, és a MgSt nélküli csoportokba. A neurális háló felépítése a 3. ábrán látható, ami megegyezett a két háló esetén.

3. ábra: A MgSt tartalom szerinti osztályozó ANN-ek felépítése

3.4.5.2. Tabletták osztályozása a hatóanyag szemcsemérete szerint

A szemcseméret szerinti osztályozást az UV fényben készült képekből (mert UV fényben jól látszódtak a koffein szemcsék) és a Raman-térképekből kapott koffein koncentráció-térképekből végeztem el, szintén mintázatfelismerő ANN használatával. A képek esetén a mintakészlet 100 mintából állt, a bemeneti adatok pedig a B-értékekből kapott hisztogramok voltak, 254 elemű vektorként.

A kimeneti réteg ebben az esetben is egy neuront tartalmazott, és a kimenetben a három érték arra vonatkozik, hogy mekkora valószínűséggel tartoznak a minták az örölt hatóanyag, a szitálatlan hatóanyag, vagy a kettőt ötvöző centrumponthoz tartozó hatóanyag csoportjába. A háló felépítése a 4. és az 5. ábrán látható, a két háló közötti eltérést a bemeneti neuron adatszámja adja.

4. ábra: A hatóanyag szemcsemérete szerint osztályozó, UV képeket felhasználó ANN felépítése

5. ábra: A hatóanyag szemcsemérete szerint osztályozó, VIS képeket felhasználó ANN felépítése

3.4.5.3. Kioldódásprofil jóslása

A kioldódásprofil jóslását MLP ANN-ek segítségével végeztem, UV és VIS fényben készült képekkel is, majd pedig a PCA adatcsökkentéssel kapott Raman-térképekből, és a CLS-regresszióval kapott három koncentrációtérképből (koffein, MCC és MgSt). A képek esetén a bemeneti adatok a belőlük kapott (499 vagy 254 elemű) hisztogramok voltak, a PCA-val kezelt Raman-térképek esetén az 1681×3 főkomponens volt, a koncentrációtérképek esetén pedig a 3×499 elemű hisztogramok. Mind a négy esetben 30 mintával dolgoztam, ugyanis csoportonként 3-3 mintán végeztem el a kioldódásvizsgálatot.

Az eddigiektől eltérően a bemeneti rétegben a koncentráció-térképek esetében 3, a PCA-val kezelt térképek esetén pedig 1681 neuronnal dolgoztam. A rejtett rétegben a neuronszámokat optimalizáltam. A kimeneti rétegben 1 neuront használtam, ami a kioldódásgörbe 14 időpontját tartalmazta. A 6. és 7. ábrán a fényképeket felhasználó ANN-ek, a 8. és 9. ábrán pedig a Raman-térképeket felhasználó ANN-ek felépítése látható.

6. ábra: A kioldódásprofil prediktálására használt, VIS felhasználó ANN felépítése

7. ábra: A kioldódásprofil prediktálására használt, UV képeket felhasználó ANN felépítése

8. ábra: A kioldódásprofil prediktálására használt, koncentráció-térképeket felhasználó ANN felépítése

9. ábra: A kioldódásprofil prediktálására használt, PCA-val kezelt Raman-térképeket felhasználó ANN felépítése

3.4.5.4. Törési szilárdság jóslása

A törési szilárdság jóslását VIS és UV fényben készült képekből is elvégeztem, mindkét esetben PLS-regressziót alkalmazva. A bemeneti adatok a belőlük kapott hisztogramok voltak. 30 mintát használtam fel a PLS modellek illesztéséhez, validálásához és teszteléséhez.

3.4.5. A modellek összehasonlítására használt paraméterek

A modellek jóságának jellemzésére, és összehasonlításukhoz több paramétert is felhasználtam, amiket az alábbiakban részletezek.

Közepes négyzetes hiba (Root Mean Square Error, RMSE): a közepes négyzetes hiba összehasonlítja a valódi és a modell által számított értékeket, és így jellemzi a modellek hibáját. Az alábbi módon számoljuk:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_{i,számított} - y_{i,valódi})^2}{N}}$$

ahol $y_{i,számított}$ a modell által becsült érték, $y_{i,valódi}$ a valódi érték, N pedig a modellhez felhasznált minták száma. Mértékegysége megegyezik az y értékek mértékegységével. A modell illeszkedése annál jobb, minél kisebb értékeket vesz fel a közepes négyzetes hiba.

A modellezés során többféle adathalmazra számolható, a tanító/kalibráló halmazra (*Root Mean Square Error of Calibration*, RMSEC), a validáló/keresztellenőrzéshez használt mintákra (*Root Mean Square Error of Cross-Validation*, RMSECV) és a modelltől független teszt mintákra is (*Root Mean Square Error of Prediction*, RMSEP). A modellépítés során ezek együttes elemzésével és optimalizálásával elkerülhető a túlilleszkedés jelensége, azaz az, hogy csak a tanító adathalmazunkra illeszkedjen jól a modell, viszont a független adathalmazt már ne becsülje jól. Ekkor ugyanis az RMSEC értékeknél a másik két hiba jóval nagyobb értékeket vesz föl.

Az ANN és a PLS-modellek esetén is ezt az értéket használtam az egyes módszerek összehasonlítására.

Keresztentrópia: az RMSE értékek mellett a mintázatfelismerő ANN-ek optimalizálása során, az egyes neuronszámú hálókat összehasonlítására a keresztentrópiát is használtam. Ez leírja, hogy mennyire valószínű egy modellben az egyes adatpontok hibája. Értéke az alábbi módon számítható:

$$CE_i = -y_{i,valódi} * \log(y_{i,számított})$$

ahol $y_{i,számított}$ a modell által becsült érték (mintázatfelismerő ANN esetén annak a valószínűsége, hogy egy minta az adott csoportba tartozik), $y_{i,valódi}$ pedig a valódi érték (a valódi csoportja a mintának).

Tévesztési mátrix: a tévesztési mátrix egy speciális táblázatos elrendezés, amely lehetővé teszi egy felügyelt tanulási algoritmus teljesítményének vizualizálását. A mátrix minden sora a tényleges osztályba tartozó példányokat, míg minden oszlop a megjósolt osztályba tartozó példányokat jelöli. Így két osztály esetén egy 2x2-es mátrixot kapunk, ahonnan kiolvasható, hány mintát sorolt a jó és a rossz osztályba az adott módszer a teljes populációból. A 10. ábrán látható egy ilyen mátrix felépítése.

10. ábra: Egy 2x2-es tévesztési mátrix felépítése

		Jósolt osztály	
		Pozitív (P)	Negatív (N)
Tényleges osztály	Teljes populáció (P+N)		
	Pozitív (P)	Valódi pozitív (TP)	Fals negatív (FN)
Negatív (N)	Fals pozitív (FP)	Valódi negatív (TN)	

Ahol a

- valódi pozitív (TP): olyan vizsgálati eredmény, amely helyesen jelzi egy állapot vagy jellemző jelenlétét,
- valódi negatív (TN): olyan vizsgálati eredmény, amely helyesen jelzi egy állapot vagy jellemző hiányát,
- fals pozitív (FP): olyan vizsgálati eredmény, amely tévesen jelzi egy adott állapot vagy tulajdonság meglétét,
- fals negatív (FN): olyan vizsgálati eredmény, amely tévesen jelzi egy adott állapot vagy tulajdonság hiányát.

Determinációs együttható (R^2): a regressziós becslés jóságának meghatározására szolgáló paraméter. Azt írja le, hogy a mért Y értékek varianciájából mekkora részt magyaráz meg a regressziós görbe, azaz a regressziós becslés milyen mértékben mutatja meg az Y változó viselkedését. Számítására a következő egyenlet alkalmazható:

$$R^2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_{i,\text{számított}} - y_{i,\text{mért}})^2}{\sum_{i=1}^N (y_{i,\text{mért}} - \bar{y}_{\text{mért}})^2}}$$

$$\text{ahol: } \bar{y}_{\text{mért}} = \frac{\sum_{i=1}^N y_{i,\text{mért}}}{N}$$

A determinációs együttható minden esetben 0 és 1 közötti értéket vesz fel, és minél közelebb esik az 1-hez, annál jobb a modell. Munkám során PLS modellek jóságának jellemzésére használtam.

Kioldódásgörbék összehasonlításához használt paraméterek: a modellek által becsült és a valódi kioldódásgörbék közötti hasonlóságok és eltérések számszerűsítéséhez két, az FDA által meghatározott értéket használtam. Az egyik az f_1 érték, ami a két görbe közötti különbséget, a másik pedig az f_2 érték, ami a köztük lévő hasonlóságot jellemzi [50].

A különbségi faktor (f_1) számítása az alábbi egyenlettel történik:

$$f_1[-] = \frac{\sum_{t=1}^n |R_t - T_t|}{\sum_{t=1}^n R_t} \cdot 100$$

ahol R_t a mért, T_t a számolt görbe kioldódási értéke (hatóanyag %) a t időpontban, n pedig a mérési időpontok száma. A számítás során a kioldódásgörbe minden időpontjában kiszámítjuk a relatív hibát, és százalékos formában fejezzük ki. Minél kisebb a különbség a két görbe között, annál kisebb értéket kapunk. Az elfogadási tartomány 15% alatt van, ekkor a két görbe azonosnak tekinthető.

A hasonlósági faktort (f_2) az alábbi egyenlettel számoljuk:

$$f_2[-] = 50 \cdot \log \left(100 \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2}} \right)$$

ahol szintén R_t a mért, T_t a számolt görbe kioldódási értéke (hatóanyag %) a t időpontban, n pedig a mérési időpontok száma. A készítmények akkor esnek bele az elfogadási tartományba, ha 50% feletti értékeket kapunk erre a faktorra. Minél magasabb az érték, annál nagyobb az egyezés a mért és a számított görbe között.

A két görbe összehasonlításához mindkét értékre szükségünk van, akkor nyilváníthatók hasonlóknak, ha mindkét érték elfogadási tartományon belülre esik. Azonban ezek az értékek

nem a számolt és mért kioldódásgörbék összehasonlítására lettek definiálva, hanem a minőségbiztosítás során a bioekvivalencia meghatározására. A két faktorra azért volt szükségem munkám során, hogy az egyes módszereket összehasonlítsam és sorrendbe állítsam, tehát nem csak az volt a célom, hogy az egyes modellekkel kapott becslések elfogadási határon belül legyenek.

Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy munkám során nagyon hasonló kioldódásprofilal rendelkező tablettákat vizsgáltam, ezért előfordulhatott az, hogy a kevésbé jól becsült görbék esetén is elfogadható f_1 és f_2 értékeket kaptam. Emiatt az eredmények értékelése során külön-külön ábrázoltam a teszt minták valódi és mért kioldódásgörbéit, hogy megvizsgáljam, a görbék lefutása ugyanazt a sorrendet követi-e.

4. Eredmények és értékelésük

Munkám során célom volt különféle gyártási paraméterekkel készült koffeintartalmú tabletták osztályozása magnézium-sztearát tartalom és hatóanyag szemcseméret szerint, valamint kioldódásprofiljuk és törési szilárdságuk becslése mesterséges neurális hálók segítségével különféle bemeneti adatok esetén. A továbbiakban ismertetem a kísérletek eredményeit, és összehasonlítom az alkalmazott módszerek hatékonyságát.

4.1. A fényképek és Raman-térképek mint bemeneti adatok

4.1.1. A tablettákról készült fényképek

A tablettákról készült fényképeket a felvétel közben és a kiértékelés előtt megvizsgáltam, hogy nem tartalmaznak-e zavaró szennyeződést, és vannak-e szemmel látható különbségek az egyes csoportok között. A 11. és 12. ábrán minden csoportból 1 minta felvétele látható UV és látható fényben. A fényképeken a szemléltetés céljából a fényerőt és a kontrasztot úgy módosítottam, hogy minél jobban észrevehetőek legyenek a különbségek, de a kiértékeléshez a nyers felvételeket használtam.

11. ábra: UV fényben készült fényképek csoportonként egy tablettá felületéről

12. ábra: Látható fényben készült fényképek csoportonként egy tablettá felületéről

Az UV fényben készült fényképeken jól látszanak a hatóanyag szemcseméretei közötti eltérések az egyes csoportok között. A tabletták felületein a sötét foltok a koffein szemcsék, amiből a DoE1-1, DoE1-2, DoE2-1 és DoE2-2 csoport esetén sok található, hiszen ott szítálatlan hatóanyagot használtam fel a tablettázáshoz. A DoE1-3, DoE1-4, DoE2-3 és DoE2-4 csoportok esetén elenyésző mennyiségben láthatók ezek a nagy koffein szemcsék, így megbizonyosodhattunk arról, hogy az őrlés jól sikerült. A DoE1-5 és DoE2-5 csoportokban, amik a centropontnak felelnek meg, láthatók a koffein szemcsék, de nem olyan nagy arányban, mint az 1. és 2. csoportokban.

A látható fényben készült fényképeken ilyesfajta eltérések szemmel nem figyelhetők meg, ebben az esetben a tabletták felületének eltérő textúrája közötti különbségek nyilvánultak meg észrevehetőbben. Mindkét esetben a felvétel során ellenőriztem a fényképeket, hogy az esetlegesen rossz felvételeket (a tablettá nincs fókuszban, szennyeződés van a minta felületén, túl sötét a felvétel, stb.) kiszűrjem és megismételjem.

4.2.2. A Raman-térképek kiértékelése

Ahhoz, hogy a felvett nyers Raman-térképekből koffein, MCC és MgSt komponenseire koncentrációtérképeket kapjunk, CLS-regressziót használtunk. A CLS-modell bemenetei a

három tiszta komponens Raman-spektruma voltak, melyeknek a 587,13-1800,14 cm^{-1} spektrális tartományát használtam fel, mivel a 400-587,13 közötti tartományban sok esetben a spektrum zajos volt. Ezzel csökkenteni tudtam a modell hibáját. Alapvonal-korrekciót (Automatic Whittaker Filter), simítást és normalizálást használtam a spektrumok adatelőkészítéséhez. Ezuán a mintákról készült Raman-térképeket kiértékeltem a modell segítségével, megkaptam az egyes komponensek %-os eloszlását a minta felületén, és ábrázoltam az egyes koncentrációtérképeket. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a kapott koncentrációk spektrális koncentrációk, amik az egyes komponensek eltérő Raman-aktivitása miatt nem egyeznek meg teljesen a várt koncentrációkkal. A 13a. és 13b. ábrán láthatók az egyes csoportokból egy-egy minta kiértékelt Raman-térképei. Emellett ábrázoltam még a modell hibaterképeit is, ahol az egyes pontokban a 100%-ból kivontam az összetevők koncentrációjának összegét.

13a. ábra: Kiértékelt Raman-térképek a DoE1-1, DoE2-1 és DoE1-3 csoportok 1-1 mintájáról

13b. ábra: Kiértékelt Raman-térképek a DoE2-3, DoE1-5 és DoE2-5 csoportok 1-1 mintájáról

Megfigyelhető, hogy a szitálatlan hatóanyagot tartalmazó minták esetén (1. és 2. csoport) a koffeintérképen nagyobb kiterjedésű és koncentrációjú szemcsék látszanak, a 3. és 4. csoporttal ellentétben, ahol kevesebb a koffeinben dús, nagyobb szemcse. A centripontokban (5. és 6. csoport), ahol egyaránt használtunk őrölt és szitálatlan koffeint a tabletták készítéséhez, ennek a kettőnek a kombinációja látható, több kisebb és pár nagyobb szemcsével.

A csoportok között jól látszik még a MgSt-tartalom különbsége is. Azoknál a mintáknál, ahol nem használtunk MgSt-t, nem, vagy csak nagyon kevés pontban látható a MgSt-térképen a komponens. Ez a pár pont betudható a modell hibájának, észrevehető, hogy ezekben az esetekben (1., 3. és 5. csoport) a hibaterkép nagyobb mértékben korrelál a MgSt-térképpel, mint a többi, MgSt-t valóban tartalmazó csoportnál. Ez annak köszönhető, hogy a MgSt kis mennyiségben található meg a készítményben, és kis Raman-aktivitással rendelkezik, így a

CLS-modell hajlamos volt a zajt MgSt jelként kezelni azokban az esetekben, amikor valójában nem tartalmazott lubrikánst a tablettát. A korrelációs értékek a 14. ábrán találhatóak. Ezek alapján tehát a Raman-térképek használhatóak a lubrikáns mennyiségének detektálására, így alkalmasak lehetnek azon tablettatulajdonságok jelzésére, amelyeket a lubrikáns befolyásol.

14. ábra: A MgSt-térkép és a hibatérkép közötti korrelációs koefficiensek az egyes csoportok esetén

A kapott felvételeket és kiértékelte Raman-térképeket megvizsgálva arra jutottam, hogy érdemes lehet őket felhasználni ANN-ek bemeneteként, hiszen a paraméterek különbségei több esetben szemmel láthatók.

4.2. Lubrikáns roncsolásmentes detektálása

A lubrikáns mennyisége kritikus anyagi jellemző, mely nagymértékben hathat a törési szilárdságra és a kioldódásra, valamint ezeken kívül még számos paraméterre is. Mivel a gyártás során az is elég lehet, ha meg tudjuk állapítani, hogy a készítmény tartalmaz-e egy küszöbérték feletti mennyiségben lubrikánst, ezért én osztályozó neurális hálókat építettem.

A MgSt-tartalom szerinti osztályozáshoz kétféle neurális hálót teszteltem, melyek közül az egyik a látható fényben készült fényképekből többváltozós wavelet-textúra analízissel kapott hisztogramokat használta fel bemeneti adatként. Az optimális neuronszám meghatározását a 3.4.3.2. alfejezetben leírtak szerint végeztem, 1 és 12 neuron között vizsgáltam a háló teljesítményét. A számolást követően ábrázoltam a teszt mintákra kapott átlagos hiba, keresztentropia és RMSEP értékeket a felhasznált neuronszám függvényében (15. ábra).

15. ábra: A VIS fényben készült képeket felhasználó neurális háló optimalizálásakor kapott paraméterek a neuronszám függvényében

Bár a paraméterek nem változtak széles tartományban az optimalizálás során, mindhárom esetben 7 neuron alkalmazásával kaptam a legkisebb értékeket, így a továbbiakban ezzel a beállítással dolgoztam. A háló átlagos tévesztési mátrixában (16. ábra) látható, hogy a tanító, validáló és teszt adathalmazok esetén mennyire sikerült az ANN-nek jó osztályba sorolnia az egyes mintákat.

16. ábra: A VIS fényben készült képeket felhasználó neurális háló tévesztési mátrixai

Az 1-es osztály azt jelzi, hogy a minta nem tartalmaz, a 2-es pedig azt, hogy tartalmaz magnézium-sztearátot. A célosztály jelöli azt az osztályt, amit a háló tanításakor megadtunk az egyes mintákhoz, a számított pedig azt, amit a háló rendelt a mintához. A zöld négyzetekben megjelenő szám mutatja, ha egy mintát jó osztályba sorolt a háló, a pirosokon belül pedig a hibás osztályba soroltak láthatók.

Megfigyelhető, hogy a rejtett rétegben 7 neuronszámot alkalmazó, VIS fényben készült képekből prediktáló ANN minden tablettát sikeresen a megfelelő osztályba sorolt, egyszer sem fordult elő félreosztályozás.

Hogy megbizonyodhassunk arról, hogy a háló a fényképek és a MgSt tartalom közötti valós kapcsolatokat detektálja, és nem érhető el bármilyen tanító adattal ugyanilyen jó illeszkedés, randomizációs tesztet végeztem. Ez úgy történt, hogy a háló tanításakor megadott célosztályokat véletlenszerűen felcseréltem, majd az előzővel megegyező módon újratanítottam a modellt. Az eredmények a 17. ábrán láthatók.

17. ábra: A VIS fényben készült képeket felhasználó neurális háló randomizációs tesztjének tévesztési mátrixai

Ebben az esetben a kapott háló meglehetősen nagy hibával dolgozott, már az illesztéskor helytelen osztályba sorolt 28 tanító mintát a 70-ből, összesen pedig 43 mintát sorolt félre a 100-ból. Ez alátámasztja, hogy az épített neurális háló valós fizikai jellemzőkre támaszkodott az illesztés során. A látható fényben készült térképeken valószínűsíthető, hogy a MgSt által

okozott felületbeli különbségeket detektálta a neurális háló (pórusok, tömörödöttség, a felület simasága), amik a wavelet-textúra elemzés során váltak számszerűsíthetővé.

A magnézium-sztearát tartalom szerinti osztályozáshoz Raman-térképeket felhasználó hálót is építettem. A bemeneti adatok a Raman-térképekből CLS-regresszióval kapott MgSt koncentrációtérképek voltak, amiken többváltozós wavelet-textúra analízist végeztem el. Ennél az ANN-nél is optimalizáltam a rejtett rétegben alkalmazott neuronszámot a fentiekhez hasonlóan, az eredmények a 18. ábrán láthatók. Ebben az esetben már nem volt olyan egyértelmű az optimális neuronszám kiválasztása, a paraméterek értékei nagyobb tartományban ingadoztak, és nem minden paraméternek volt ugyanannál a neuronszámnál a minimuma. Végül 7 neuron alkalmazására esett a választásom, abból a megfontolásból, hogy a teszt adathalmazra számított átlagos százalékos hiba, átlagos keresztentópiá és átlagos RMSEP értékek itt vettek fel viszonylag alacsony értékeket.

18. ábra: A MgSt-térképeket felhasználó neurális háló optimalizálásakor kapott paraméterek a neuronszám függvényében

Ábrázoltam a 7 neuront alkalmazó háló átlagos tévesztési mátrixát, ami a 19. ábrán látható. A tanító és a validáló adathalmaz esetén 1-1 tablettát sorolt rossz osztályba az ANN, mindkét esetben egy MgSt-mentes tablettáról döntött úgy, hogy a lubrikánst tartalmazó osztályba tartozik. Összességében így 6,7%-os hibával dolgozott a neurális háló, ami viszont még elfogadható eredmény, tekintve hogy ebben az esetben 100 helyett csak 30 minta állt rendelkezésre a tanításhoz.

Az illesztés jóságának ellenőrzésére ehhez a háléhoz is végeztem randomizációs tesztet, aminek az eredménye a 20. ábrán látható. A tanító halmaz esetén 7, a validáló halmaz esetén 3, a teszt halmaz esetén pedig 1 minta esetén hibázott az ANN, összesen 36,7%-os hibát eredményezve. Elmondható tehát, hogy randomizált kimeneti adatok megadása esetén az illesztett modell sokkal pontatlanabb, így az eredeti modellünk alkalmas a valódi fizikai jellemző feltérképezésére.

19. ábra: A MgSt-térképeket felhasználó neurális háló tévesztési mátrixai

20. ábra: A MgSt-térképeket felhasználó neurális háló randomizációs tesztjének tévesztési mátrixai

A VIS fényben készült képeket és a MgSt koncentrációtérképeket felhasználó ANN-ek paramétereinek összefoglalása a 2. táblázatban található. Megállapítható, hogy a fényképekből pontosabb eredményeket kaptunk, valamint a használt modell és a randomizációs teszt között is nagyobb hibát kaptunk, mint a térképekből becsülő háló esetén. A pontatlanabb eredményt okozhatta a Raman-térképek felvételekor tapasztalt zaj, a CLS-regressziós kiértékeléskor a modell hibája, illetve az is, hogy a mintakészletünk csak 30 db tablettából állt, nem pedig 100 db-ból. Ezek kiküszöbölésére a térképek felvételekor alkalmazott expozíciós idő növelése és a spektrum adatelőkészítés módosítása javíthatna az adatkészlet növelése mellett. Azonban míg a mintákról egy fénykép készítése egy másodperc töredéke alatt történt, a Raman-térképeket 12 perc alatt rögzítette a műszer, így az eredmények alapján a fényképek segítségével osztályozó ANN sokkal időtakarékosabb és gazdaságosabb módszernek bizonyul. A modellt előzetes szűrőként lehetne alkalmazni, ahol az esetlegesen rosszul kioldódó és nem megfelelő törési szilárdságú tablettákat a vizsgálatok előtt ki lehetne szűrni.

2. táblázat: A MgSt tartalom szerinti osztályozáshoz használt hálók paramétere

Bemeneti adat	VIS fényben készült képek		MgSt koncentrációtérképek	
	A használt modell	Randomizációs teszt	A használt modell	Randomizációs teszt
X				
Bemeneti adatkészlet mérete	1x499 adat 100 db mintára		1x499 adat 30 db mintára	
Neuronok száma	7		7	
átlag CE_{train}	0,07	0,34	0,18	0,20
átlag CE_{test}	0,17	0,37	0,49	0,51
átlag $RMSE_{\text{train}}$	0,13	0,49	0,28	0,31
átlag $RMSEP$	0,26	0,52	0,41	0,53
átlag Hiba (%)	0,0	43,0	6,7	36,7

4.3. Hatóanyag szemcseméretének detektálása

A hatóanyag szemcsemérete és eloszlása fontos anyagi jellemző, mely főként a kioldódásra hat. Ahhoz, hogy a gyártás során ki tudjuk szűrni azokat a tablettákat, melyekben a hatóanyag szemcsemérete túl nagy, illetve aggregálódott szemcsékből áll, osztályozó neurális hálókat építettem. Kétféle bemeneti adatot teszteltem. Az első neurális háló bemeneti adatai a tablettákról UV fényben készült fényképek B-értékeiből kapott hisztogramok voltak. Első lépésként optimalizáltam a neuronszámot a rejtett rétegben, a fentiekhez hasonló módon. Az eredmény a 21. ábrán látható.

21. ábra: Az UV fényben készült képeket felhasználó neurális háló optimalizálásakor kapott paraméterek a neuronszám függvényében

10 neuron használatakor kaptam a legkisebb átlagos százalékos hibát, keresztentropiát és RMSEP értékeket a teszt halmazra, így ezt a neuronszámot választottam. Ábrázoltam az ANN átlagos tévesztési mátrixát, ami a 22. ábrán látható. Ebben az esetben 3 osztályt definiáltam, az első a szítálatlan, a második az örölt, a harmadik osztály pedig a centrumponi hatóanyag szemcseméretet (50% szítálatlan + 50% örölt koffein) jelenti.

22. ábra: Az UV fényben készült képeket felhasználó neurális háló tévesztési mátrixai

Az ábrákon látszik, hogy több esetben is helytelen osztályba sorolta a háló a tablettákat. Legnagyobb arányban a tanító és a validáló adathalmazból is a centrumponti minták esetén történt ez meg, így valószínűsíthető, hogy a centrumponti összetételű hatóanyagot nem tudta elég pontosan kezelni, és inkább az örölt osztályba sorolta be őket. Ennek ellenére 16%-os hibával dolgozott az ANN.

Randomizációs tesztet is végeztem, aminek az eredménye a 23. ábrán látható. Az összes átlagos hiba ekkor 16%-ról 46%-ra növekedett, ami arra enged következtetni, hogy a hálónk képes volt egyes fizikai jellemzők megkülönböztetésére. Fontos kiemelni, hogy az ANN az információt csak a tabletták felületéről kapta, így ha a homogenizálás mértéke nem volt megfelelő, előfordulhatott az, hogy a két eltérő szemcseméretű hatóanyag más-más arányban fordult elő a felületeken, ezért történhetett a nem megfelelő osztályokba sorolás.

23. ábra: Az UV fényben készült képeket felhasználó neurális háló randomizációs tesztjének tévesztési mátrixai

A másik ANN, amit a minták hatóanyag szemcseméret szerinti osztályozására alkalmaztam, a Raman-térképekből CLS regresszióval kapott koffein koncentrációterképek MWTA-val kapott hisztogramjait használta bemeneti adatként. A neuronszám optimalizálás eredménye a 24. ábrán látható.

24. ábra: A koffein-térképet felhasználó neurális háló optimalizálásakor kapott paraméterek a neuronszám függvényében

Ebben az esetben is 10 neuron bizonyult optimálisnak a rejtett rétegben, a kapott paraméterek mindegyike ennél a beállításnál vette fel a legkisebb értékeket.

Ábrázoltam a háló átlagos tévesztési mátrixait, az eredmények a 25. ábrán láthatók.

25. ábra: A koffein-térképet felhasználó neurális háló tévesztési mátrixai

Az ANN 100%-os pontossággal dolgozott, és nem okozott gondot a centrumponi minták helyes osztályba sorolása sem. A randomizációs tesztet elvégezve (26. ábra) észrevehető, hogy a 0%-os hiba 53,3%-ra emelkedett, ami jelentős változás az eredeti ANN-

hez képest. Ez arra enged következtetni, hogy a Raman-térképek felhasználása esetén a modell sikeresen felismerte a fizikai jellemzőket, és a módszer sokkal pontosabban tudja osztályozni a mintákat a hatóanyag szemcsemérete szerint, mint az UV fényben készült képeket kiértékelő neurális háló. Az egyes ANN-ek összefoglalt paraméterei a 3. táblázatban olvashatók. A pontos eredmények ellenére a Raman-térképek felvétele hosszadalmasabb, mint a fényképek rögzítése, így érdemes lehet az UV fényben készült fényképekből becslő modellen javítani. Egyik módja ennek az lehet, hogy biztosítjuk a tablettázás után azt, hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön a minták felületére, amit a modell tévesen hatóanyag szemcsének ismerhet fel. A homogenizálás mértékének növelése is jobb eredményre vezethet, mert biztosítaná azt, hogy a két szemcseméret azonos arányban jelenjen meg a tabletták felületén. A modellt előzetes szűrésre lehetne felhasználni kioldásbecslés előtt, hogy az esetlegesen kiugró szemcseméretű tablettákat elválasszuk a többitől, ezzel biztosítva, hogy a minták a kioldást prediktáló modell értelmezési tartományán belülre esnek, és nincs szükség extrapolálásra.

26. ábra: A koffein-térképeket felhasználó neurális háló randomizációs tesztjének tévesztési mátrixai

3. táblázat: A hatóanyag szemcsemérete szerinti osztályozáshoz használt hálók paraméterei

Bemeneti adat	UV fényben készült képek		Koffein koncentrációértékek	
	A használt modell	Randomizációs teszt	A használt modell	Randomizációs teszt
X				
Bemeneti adatkészlet mérete	1x254 adat 100 db mintára		1x254 adat 30 db mintára	
Neuronok száma	10		10	
átlag CE_{train}	0,16	0,33	0,09	0,31
átlag CE_{test}	0,22	0,37	0,32	0,54
átlag $RMSE_{train}$	0,30	0,44	0,15	0,39
átlag RMSEP	0,35	0,47	0,40	0,54
átlag Hiba(%)	16,0	46,0	0,0	53,3

4.4. Kioldódásbecslés

A kioldódásvizsgálat az iparban jelenleg hosszadalmas (több órás), roncsolásos technikával történik, így szükség van egy olyan módszerre, mellyel percek alatt pontosan tudjuk megbecsülni a készítmények kioldódásgörbéjét. A becslés elvégzéséhez először kioldódásvizsgálatot végeztem a 3.3.3. fejezetben leírtak szerint. A vizsgálat eredményét a 27. ábrán szemléltetem.

27. ábra: A DoE1 és DoE2 kísérlettervek átlag kioldódásgörbéi csoportonként

A DoE1 kísérletterv esetén az figyelhető meg, hogy a leggyorsabban azok a tabletták oldódtak ki, melyeket 1000 kg-os préserővel állítottam elő. A tabletták így könnyebben szétestek, és a hatóanyag gyorsabban felszabadult belőlük. Ezen kívül a szemcseméret hatása is megfigyelhető, jellemzően az őrölt hatóanyagot tartalmazó tabletták oldódtak ki gyorsabban.

A DoE2 terv esetében azonban a szemcseméret hatása nyilvánul meg jobban, itt a szítálatlan hatóanyagot tartalmazó tabletták oldódtak ki gyorsabban. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a lubrikáns a kisebb szemcséket könnyebben vette körül, akadályozva ezzel az oldódásukat. Az ugyanolyan hatóanyag szemcseméretű csoportok közül pedig az 1000 kg-os préserővel előállított tabletták oldódtak ki gyorsabban. Mindkét kísérlettervben a centrum pont kioldódásgörbéje középen helyezkedik el.

A kioldódásgörbék prediktálására négyféle módszert próbáltam ki, ahol más-más bemeneti adatokat használtam a neurális háló tanításához. Minden esetben 25 mintát használtam a tanításhoz, amiből 5 minta a keresztellenőrzésre szolgált, tesztelésére pedig 5 db, ezen mintáktól független tablettát használtam. A teszt tabletták adatai az alábbi táblázatban láthatók:

4. táblázat: A teszt tabletták adatai

Sorszám	Tabletta csoport	Névleges préserő [kg]	API tulajdonsága	MgSt tartalom [%]
1	DoE1-2	1000	szítálatlan	0
2	DoE2-2	1000	szítálatlan	2
3	DoE1-3	1000	őrölt	0
4	DoE2-3	1700	őrölt	2
5	DoE1-5	1300	50% szítálatlan, 50% őrölt	0

4.4.1. Kioldódásbecslés VIS fényben készült fényképekből

Az első háló bemeneti adatként a látható fényben készült fényképekből többváltozós wavelet-textúra analízissel kapott hisztogramokat használta fel. A rejtett rétegben neuronszám-optimalizációs lépést végeztem el elsőként, 1 és 10 neuron között vizsgáltam a háló RMSE értékeit. Ennek az eredménye a 28. ábrán látható, ami alapján a 7 neuront alkalmazó hálóra esett a választásom.

28. ábra: A VIS fényben készült képekből prediktáló ANN optimalizálásakor kapott RMSE és RMSEP értékek a neuronszám függvényében

A hálótopológia optimalizálása után prediktáltam a teszt minták kioldódásgörbéit, majd összevettem a mért és a becsült görbék alakjait. A 29. ábrán látható a predikció eredménye. A 2. és 4. sorszámú mintánál szinte teljesen illeszkedik a két görbe egymásra, de az 5. tabletta kioldódásgörbéje sem tér el nagy mértékben a referencia módszerrel mértektől.

29. ábra: A teszt minták jósolt és mért kioldódásgörbéi

A görbék összehasonlításához kiszámoltam az f_1 és f_2 értékeket, amelyeket szintén a 29. ábrán olvashatók. Ezek alapján is az látszik, hogy a MgSt tartalmú minták (2. és 4.) esetén a legalacsonyabb az f_1 és a legmagasabb az f_2 érték.

30. ábra: A teszt minták jósolt és mért kioldódásgörbéi

A 30. ábrán a teszt minták jóslt és a mért kioldódásgörbéit ábrázoltam egymás mellett, hogy megvizsgáljam, mennyire jól reprodukálja a neurális háló a görbék lefutásának sorrendjét. Azt tapasztaltam, hogy az 1. és 4. görbék a becslt esetben is a két szélső értéket veszik fel, illetve az 5., centrumponthi minta kioldódása ez esetben is a középső helyet foglalja el. Ezek ellenére a sorrend nem teljesen ugyanaz, mint amit a mért görbéknél tapasztaltunk, a becslés pontatlansága miatt felcserélődött a 2. és 3. görbe helye, és a jóslt görbék kevésbé különböznek egymástól, mint a mértétek. Ezt a fajta modellt olyan gyártósor mellett lehetne hasznosítani, ahol biztosított a lubrikáns jelenléte és eloszlása a készítményekben, akár a MgSt tartalom szerint osztályozó neurális hálóval kombinálva.

4.4.2. Kioldódásbecslés UV fényben készült fényképekből

Ennél a módszernél a neurális háló bemeneti adatai a tablettákról UV fényben készült fényképek B-értékeiből kapott hisztogramok voltak. A rejtett rétegbeli neuronok számának optimalizását itt is elvégeztem, az eredmények a 31. ábrán láthatók.

31. ábra: Az UV fényben készült képekből prediktáló ANN optimalizálásakor kapott RMSE és RMSEP értékek a neuronszám függvényében

A neurális háló a legjobb eredményt, vagyis a legkisebb RMSE és RMSEP értékeket 10 neuron alkalmazásával érte el, így a továbbiakban ezt a felépítést használtam a háló teszteléséhez. Ábrázoltam a tesztalmazra számolt és mért kioldódásgörbéket, ez a 32. ábrán található. Megfigyelhető, hogy amíg a VIS fényben készült fényképekből prediktáló ANN a MgSt tartalmú tabletták kioldódásgörbéit becslte pontosan, addig ebben az esetben az örölt koffeint tartalmazó tabletták kioldódásgörbéit sikerült pontosan becslni. A különbségek a két szemcseméret csoport között az f_1 és f_2 értékekben is megnyilvánulnak.

32. ábra: A teszt minták jóslott és mért kioldódásgörbéi

A 33. ábrán a jóslott és mért kioldódásgörbék találhatóak 1-1 ábrán, ahol az 1. és a 2. tabletta becslésének pontatlansága miatt a jóslott görbék sorrendje nem egyezik meg. Azonban ha ezt a kettő mintát figyelmen kívül hagyjuk, akkor a maradék 3 görbe lefutásának sorrendje megegyezik a mérttel, valamint a centrumi 5. minta görbéje itt is a középső helyet foglalja el.

33. ábra: A teszt minták jóslott és mért kioldódásgörbéi

Az eredmények alapján elmondható, hogy a csak szitálatlan koffeint tartalmazó tabletták esetén az UV fényben készült képekből jósló ANN nem pontos, azonban a többi mintánál sikeresen becsülte a tabletták kioldódásgörbéit. Így olyan gyártósoron lehetne a

modellt használni, ahol a hatóanyag szemcseméretének és a tablettázás előtti porkeverék homogenitásának mérése már biztosított valamilyen más analitikai módszerrel.

4.4.3. Kioldódásbecslés PCA-val kezelt Raman-térképekből

A nyers Raman-térképeket főkomponens-elemzésnek vettem alá, majd ez a 1681×3 méretű adathalmaz szolgált bemeneti adatként minden minta esetén.

34. ábra: A Raman-térképekből prediktáló ANN optimalizálásakor kapott RMSE és RMSEP értékek a neuronszám függvényében

A neuronszám-optimalizációs lépést ebben az esetben is elvégeztem, viszont csak 1 és 5 neuron között vizsgáltam a háló teljesítményét, hogy csökkentsem a bemeneti adatok nagy mérete által okozott számítási időt, ami így hat órára csökkent. Az eredmény a 34. ábrán látható, a legalacsonyabb RMSE és RMSEP értékeket 2 neuron alkalmazásával kaptam. Ezzel a hálótopológiával becsültem a teszt tabletták kioldódásgörbéit, amelyek a 35. ábrán találhatóak. Első ránézésre az figyelhető meg, hogy az 1. és 3. minták esetén pontatlanabb a becslés, mint a többinél, és ezt az eredményt az f_1 és f_2 értékek is alátámasztják.

Azonban a 36. ábrán a jóslott kioldódásgörbéket egymáson ábrázolva látható, hogy nagyon kis eltérés található a görbék között, valamint lefutásuk sorrendje sem egyezik meg. Valószínűleg ez annak tudható be, hogy mivel a minták kioldódásgörbéi között nem túl nagyok a különbségek, ezért az ANN az összes görbéből egy átlagos értéket illesztett a tanító tablettákra.

Ez a módszer az adatok mérete miatt okozott megnövekedett számítási idő és a becslés pontatlansága miatt nem bizonyult alkalmasnak a tabletták kioldódásgörbéinek becslésére.

35. ábra: A teszt minták jóslott és mért kioldódásgörbéi

36. ábra: A teszt minták jóslott és mért kioldódásgörbéi

4.4.4. Kioldódásbecslés koncentrációtérképekből

A negyedik módszer esetén a bemeneti adatok a Raman-térképekből CLS-regresszióval kapott koffein, MgSt és MCC koncentrációtérképek MWTA-val kapott hisztogramjai voltak. A rejtett rétegben használt neuronszám optimalizációjának során azt tapasztaltam, hogy a háló 1 neuronszám alkalmazásával érte el a legjobb teljesítményt, így a továbbiakban ezt a felépítést használtam a teszteléshez. Az optimalizáció eredményét a 37. ábrán szemléltetem.

Tanító átlag RMSE értékek a neuronszám függvényében

Átlag RMSEP értékek a neuronszám függvényében

37. ábra: A koncentrációértékekből prediktáló ANN optimalizálásakor kapott RMSE és RMSEP értékek a neuronszám függvényében

A kioldódásgörbékét ábrázolva (38. ábra) az vehető észre, hogy a 2. és 4., MgSt-t 2%-ban tartalmazó mintánál sikerült legpontosabban a becslés. A többi esetben a számolt f_1 és f_2 értékek az elfogadási határ körül mozognak.

38. ábra: A tesz minták jósolt és mért kioldódásgörbéi

A 39. ábrán láthatók a jósolt és mért kioldódásgörbék egymás mellett. Az figyelhető meg, hogy a jósolt görbék két csoportra oszlottak, az 1. és 3. minta alkotja a gyorsabb kioldódású görbék csoportját, ezek csak szitálatlan koffeint tartalmaznak. A másik csoportban azok a minták találhatóak, amelyek tartalmaznak őrölt koffeint is. A két csoporton belül a görbék nagyon hasonlóak, azonban ettől függetlenül követik a mért kioldódásgörbék sorrendjét.

39. ábra: A teszt minták jósolt és mért kioldódásgörbéi

Az eredmények alapján elmondható, hogy ez a neurális háló tudta kezelni a MgSt tartalom és a szemcseméretbeli különbségeket is, a többivel ellentétben, ahol csak egy-egy paraméter közötti eltéréseket vettek figyelembe az ANN-ek.

4.4.5. ANN-ek összehasonlítása

Az eredmények alapján elmondható, hogy a kioldódásbecsléshez képeket felhasználó ANN-ek esetén a VIS fényben készült képeknél csak a MgSt tartalom hatását tudta figyelembe venni a háló, míg az UV fényben készült képeknél a hatóanyag szemcseméretbeli különbségeket tudtuk csak megkülönböztetni, épp úgy, ahogy az osztályozás során. A préselő hatása a kioldódásra azoknál a mintáknál nyilvánult meg jobban, ahol nem használtunk lubrikánst, ennek következtében történhetett az is, hogy a DoE2 terv esetében módszertől függően más pontossággal tudtuk becsülni a kioldódásgörbét. Ezen modellek nagy előnyét a fényképek gyors felvétele adja, hiszen egy másodperc töredéke alatt lehetséges jó minőségű képet készíteni a mintákról, szemben a Raman-térképekkel, amik felvétele több tíz percre is telhet. Ezen kívül az ipari kamerák ára kedvezőbb a Raman-mikroszkópokénál. Felhasználásuk a fényképekből osztályozó ANN-ek kombinálásával ajánlott, így nagyobb pontosság érhető el.

A PCA-val kezelt Raman-térképeket felhasználó ANN a kezeletlen és nagy méretű bemeneti adathalmaz miatt a mintákra egy átlag kioldódásgörbét illesztett, így nem kaptunk pontos eredményeket a kioldódásbecslés során.

A koncentráció-térképekből prediktáló neurális háló azonban az MgSt tartalom és a szemcseméretbeli különbségeket is kezelni tudta, a kioldódásgörbék sorrendjét is jól jósolta, azonban a jósolt kioldódásgörbék nem illeszkedtek teljesen pontosan a mértekre. Ezen úgy lehetne javítani, hogy a háló tanításához használt mintaszámot jelentősen megnöveljük, és a

kísérleti teret is kibővítjük. Ennek ellenére ezt a modellt találtam a legrobosztusabbnak, mert többféle technológiai eltérésből fakadó paraméter ingadozását volt képes detektálni.

Felmerülhet az a lehetőség, hogy a bemeneteket kombinálva is nagyobb pontosságot érhetünk el. Ahogy az eredményekből kiderül, a VIS és az UV fényben készült fényképek egymás komplementerei, mindkét bemenet más-más paraméterre adott választ, így ezek kombinációjával jobb eredményt lehetne elérni a kioldódásbecslésben. Érdeemes lehet vizsgálni egy olyan módszert is, ami a Raman-térképeket és a fényképeket kombinálja, ahol először a VIS fényben készült fényképekből MgSt tartalom szerint osztályoznánk a tablettákat, majd utána Raman-térképekből kioldódásbecslést végeznénk el rajtuk.

Az egyes ANN-ek paraméterei az 5. táblázatban találhatóak.

5. táblázat: A kioldódásbecsléshez használt hálók paraméterei

Bemeneti adat	Fényképek		Raman-térképek	
	VIS fényben készült képek	UV fényben készült képek	PCA-val kezelt térképek	Koncentráció-térképek
X				
Bemeneti adatkészlet mérete	1x499 adat 30 db mintára	1x254 adat 30 db mintára	1681x3 adat 30 db mintára	3x499 adat 30 db mintára
Neuronok száma	7	10	2	1
átlag RMSE_{train}	0,30	0,44	0,15	0,39
átlag RMSEP	0,35	0,47	0,40	0,54
átlag f₁ értékek a teszt mintákra	7,51	12,44	7,49	12,46
átlag f₂ értékek a teszt mintákra	67,40	60,22	67,50	51,26
Megfelelő sorrend?	nem	nem	nem	igen

4.5. Törési szilárdság becslése

A törési szilárdság mérése jelenleg roncsolásos technikával történik, tehát a mérés után a mért tablettát már nem tudjuk felhasználni sem további vizsgálatokhoz, sem forgalomba helyezéshez. Emiatt van szükség a törési szilárdság meghatározására PAT-eszközökkel, így akár a gyártósoron minden tablettát át lehetne vizsgálni. A törési szilárdság becsléséhez a VIS és az UV fényben készült fényképeket használtam fel. A tabletták törési szilárdságának mérése során azt tapasztaltam, hogy míg az MgSt-t nem tartalmazó tabletták 90-190 N körüli törési szilárdsággal rendelkeztek, és a mérés során középen kettétörték, addig az összes MgSt tartalmú mintára 10 N körüli értéket kaptam, miközben ezek a tabletták csak oldalt behorpadtak, rosszul törték. Ezen kívül a MgSt higroszkópos anyag, könnyen elvizesedik, és a magas

nedvességtartalom hozzájárul a törési szilárdság romlásához. A 40. ábrán látható a különbség egy jól és egy rosszul törő tablettá között.

40. ábra: Egy jól (bal) és egy rosszul törő (jobb) tablettá a törési szilárdság vizsgálat után

Minőségbiztosítási szempontból az a fontos, hogy ezeket a rosszul törő tablettákat fel tudjuk ismerni és eltávolítani a gyártósorról, majd utána a megfelelő tabletták törési szilárdságát pontosan tudjuk megbecsülni. Mivel a hatóságok szerint a rosszul törő tabletták nem felelnek meg az előírásoknak, ezeket pedig osztályozással ki tudtam szűrni (4.2. fejezet), ezért azokra a mintákra illesztettem PLS modellt a törési szilárdság becsléséhez, amelyeket előzőleg a VIS fényben készült képek alapján a MgSt-t nem tartalmazó osztályba sorolt a neurális háló.

A becslés PLS-regresszióval történt, ahol a hisztogramokból adatelőkészítés (átlagra centrálás) és változókiválasztás (genetikus algoritmus) után 12 mintára modellt illesztettem, majd a kihagyott 3 mintának ezzel a modellel jósoltam a törési szilárdságát. Az eredmények a 41. ábrán, a két illesztett PLS modell adatai pedig a 6. táblázatban láthatók.

41. ábra: A PLS regresszió eredménye VIS (bal) és UV (jobb) fényben készült képekből

6. táblázat: A törési szilárdság becsléséhez használt PLS modellek paraméterei

X	VIS fényben készült képek	UV fényben készült képek
Adatelőkészítés*	GA, autoscale	GA, autoscale
Látens változók száma	3	3
átlag RMSEC	2,14	1,12
átlag RMSECV	18,74	7,06
átlag RMSEP	7,61	9,13
R²	0,995	0,999

A PLS-modellek illeszkedése a tabletták törési szilárdságára pontosak, mindkét esetben 0,995 fölötti R² értéket értünk el. Ez a módszer a VIS fényben készült képekből MgSt tartalom szerint osztályozó ANN-el összekötve lehetővé tenné azt, hogy a rosszul törő tablettákat eltávolítsuk, majd a jól törőknek megállapítsuk a törési szilárdságát. Így elkerülhető lenne a roncsolásos törési szilárdság vizsgálat, és akár az összes gyártott tablettára átvizsgálására lehetőségünk lenne.

5. Összefoglalás

Napjainkban a gyógyszeripar egyik legnagyobb kihívásának bizonyul a roncsolásmentes, gyors analitikai módszerek kifejlesztése annak érdekében, hogy a minőségbiztosítás lépést tudjon tartani a folyamatos gyártással egyre növekvő gyártási sebességgel. Mivel a Raman-térképezés és a gépi látás alkalmas PAT-eszközök, ezért végeztem egy összehasonlító tanulmányt különböző paraméterek szerinti osztályozásra, kioldódásbecslésre, és törési szilárdság becslésére ezekkel a módszerekkel.

Munkám során olyan módszereket vizsgáltam, melyek lehetővé tennék a minőség folyamatos nyomonkövetését és ellenőrzését roncsolásmentes technikákkal. Két- és háromkomponensű gyógyszertabletták osztályozását hajtottam végre a segédanyagtartalom, illetve a hatóanyag szemcsemérete szerint. Ezután a tabletták kioldódásprofiljának és törési szilárdságának roncsolásmentes becslését végeztem el, mindezt gépi látás és Raman-térképezés segítségével. A vizsgált tabletták három paraméterét változtattam: a hatóanyag szemcseméretét, a magnézium-sztearát tartalmát és a tablettázáskor alkalmazott préserőt. A magnézium-sztearát tartalom szerinti osztályozáshoz két neurális hálót hasonlítottam össze, ahol az egyik esetben látható fényben készült fényképekből, a másik esetben pedig a tabletták felületéről készült Raman-térképekből számolt magnézium-sztearát koncentrációtérképekből történt az osztályozás. A hatóanyag szemcsemérete szerinti osztályozáshoz a két összehasonlított ANN-módszer egyikénél a bemeneti adatok az UV fényben készült fényképek, a másikon pedig a Raman-térképekből kapott koffein eloszlástérképek voltak. A kioldódáspredikció esetén négy módszert hasonlítottam össze. Látható és UV fényben készült fényképekből, PCA-val kezelt Raman-térképekből és a Raman-térképekből kapott koncentrációtérképekből történt a kioldódásgörbék jóslása, minden esetben neurális háló felhasználásával. A törési szilárdság prediktálására pedig a látható és UV fényben készült fényképeket használtam fel, a kimeneti és bemeneti adatok között PLS-regresszióval teremtettem kapcsolatot.

Fő célja volt kísérleteimnek, hogy a vizsgált módszereket összehasonlítsam, és megállapítsam, melyek lehetnek alkalmasak az osztályozásra és a különféle minőségi paraméterek pontos becslésére. Az eredményekből kiderült, hogy a tabletták osztályozásához a gépi látás ugyanúgy alkalmas lehet a kitűzött feladatok elvégzésére, mint a Raman-spektroszkópia. A képfeldolgozást követően számszerűsíthető a tabletták szintérképe és felületének textúrája, így képesek lehetünk számunkra releváns információk kinyerésére egy egyszerű fényképből is. A lubrikáns tartalom szerinti osztályozás esetén a VIS fényben készült fényképek bizonyultak jobb módszernek, azonban a hatóanyag szemcsemérete szerinti

osztályozásnál a Raman-térképek voltak pontosabbak. Érdeemes lehet a két bemenetet kombinálni, mivel komplementer viselkedést mutatnak. A törési szilárdság becslésére is alkalmas módszernek bizonyult a gépi látás, PLS regresszióval 0,995 feletti R^2 értéket sikerült elérni. A kioldódásprofil prediktálására azonban a Raman-térképezés pontosabb módszernek bizonyult, hiszen a fényképekkel ellentétben többféle információt tartalmaznak. Egyszerre érvényesült a három változtatott paraméter hatása, így pontosabb becslést kaptunk a minták kioldódásgörbéire.

A modellek pontosságát azonban szükséges lesz növelni további kísérletekkel, ez lehetséges lenne az adatkészlet növelésével vagy a vizsgálati tartomány kibővítésével. Az általunk vizsgált modellek azonban legfeljebb csak három paramétert vesznek figyelembe, melyeken kívül még számos más paraméter befolyásolja a tabletták kioldódási profilját és törési szilárdságát. Ilyen paraméter például a hatóanyagtartalom, a homogenizálás mértéke, víztartalom és porozitás. A továbbiakban ezen paramétereket is bele lehetne venni a kalibrációba, erre a mesterséges neurális hálók megfelelő alapot adnak, mivel ez a módszer képes egyszerre számos hatást és kölcsönhatást figyelembe venni és értékelni. A munka folytatható az egyes bemeneti változók kombinálásával, illetve az egyes modellek egymás melletti használatával, ezeket pedig egy félüzemi tablettázó folyamatban lehetne tesztelni. Ezt felhasználva lehetőség nyílna egy teljeskörű valós idejű minőségbiztosításra a gyártás során.

A dolgozatomban bemutatott eredmények rávilágítottak a megfelelő analitika és matematikai modellezési módszer megválasztásának a fontosságára, és a gépi látás alkalmazhatóságára PAT-eszközként. Továbbá támpontként szolgálhatnak jövőbeni minőségbiztosításhoz szükséges paraméterek predikciós eljárásainak kidolgozásához. Ezáltal akár helyettesíthetők lehetnek a hosszadalmas *in vitro* kioldódásvizsgálatok és roncsolásos törési szilárdság vizsgálatok, mely különösen fontos lehet folyamatos gyártás minőségellenőrzésekor. A különféle paraméterek szerinti osztályozások pedig felhasználhatók a selejtes tabletták kiszűréséhez és eltávolításához. Ezek a technikák a készítmények fejlesztésében és optimalizálásában is segítséget nyújthatnak, melynek következtében biztosított lenne a készítmények állandó, tervezett minősége, és a folyamatokba való beillesztésével a valós idejű felszabadítás megvalósítására is lehetőség nyílna.

6. Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a dolgozatom elkészítéséhez.

Elsősorban hálásan köszönöm témavezetőmnek, Dr. Nagy Brigittának, és konzulensemnek, Mészáros Lilla Alexandrának a rengeteg új ismeretet és szakmai tapasztalatot, amit dolgozatom megírása során szereztem. Köszönöm továbbá türelmüket, segítségüket és hasznos tanácsaikat. Köszönettel tartozom Dr. Nagy Zsombornak, amiért lehetővé tette a TDK dolgozatom megírását a kutatócsoportban. Köszönöm a kutatócsoport minden munkatársának, különösen Farkas Attilának, hogy mindennapi munkám során segítséget nyújtottak, kérdéseimmel bármikor fordulhattam hozzájuk. Végül szeretném megköszönni a támogatást a családomnak és a barátaimnak.

A diplomamunkában bemutatott, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megvalósított kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében.

7. Irodalomjegyzék

- [1] S. L. Lee *et al.*, “Modernizing Pharmaceutical Manufacturing: from Batch to Continuous Production,” *Journal of Pharmaceutical Innovation*, vol. 10, no. 3. Springer New York LLC, pp. 191–199, Sep. 07, 2015. doi: 10.1007/s12247-015-9215-8.
- [2] L. X. Yu *et al.*, “Understanding pharmaceutical quality by design,” *AAPS Journal*, vol. 16, no. 4. Springer New York LLC, pp. 771–783, 2014. doi: 10.1208/s12248-014-9598-3.
- [3] I. Pallagi, Edina; Paál, Tihamér A.; Pannonhalminé Csóka, “A Quality by Design (QbD) bemutatása és alkalmazási lehetőségeinek ismertetése a nano-rendszerű gyógyszer technológiai fejlesztésekben - SZTE Publicatio Repozitórium,” *Gyógyszerészet*, 2015. <http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11105/> (accessed Sep. 10, 2020).
- [4] International conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use, “Pharmaceutical Development Q8(R2),” 2009.
- [5] ICH Expert Working Group, “Quality Risk Management Q9,” in *ICH Harmonised Tripartite Guideline*, 2005. doi: 10.1007/s11095-007-9511-1.
- [6] “The international conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH), Quality Guideline Q10 on pharmaceutical quality system,” 2008.
- [7] P. F. Chavez *et al.*, “Optimization of a pharmaceutical tablet formulation based on a design space approach and using vibrational spectroscopy as PAT tool,” *Int J Pharm*, vol. 486, no. 1–2, pp. 13–20, May 2015, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2015.03.025.
- [8] S. H. Tabasi, R. Fahmy, D. Bensley, C. O’Brien, and S. W. Hoag, “Quality by design, part I: Application of NIR spectroscopy to monitor tablet manufacturing process,” *J Pharm Sci*, 2008, doi: 10.1002/jps.21303.
- [9] S. H. Tabasi, R. Fahmy, D. Bensley, C. O’Brien, and S. W. Hoag, “Quality by design, part II: Application of NIR spectroscopy to monitor the coating process for a pharmaceutical sustained release product,” *J Pharm Sci*, 2008, doi: 10.1002/jps.21307.

- [10] M. Schweitzer *et al.*, “Implications and opportunities of applying QbD principles to analytical measurements,” *Pharmaceutical Technology*. 2010.
- [11] European Medicines Agency, “Guideline on real time release testing (formerly Guideline on parametric release).” 2021.
- [12] D. Markl *et al.*, “Review of real-time release testing of pharmaceutical tablets: State-of-the art, challenges and future perspective,” *Int J Pharm*, vol. 582, p. 119353, May 2020, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2020.119353.
- [13] FDA, “ Center for drug evaluation and research (CDER). Application number: 210491Orig1s000 Product quality review(s).,” 2017.
- [14] “EMA approves Janssen’s Prezista continuous manufacturing line.” <https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/62587/ema-continuous-manufacturing/> (accessed Dec. 12, 2022).
- [15] Food and Drug Administration, “Guidance for Industry PAT - A Framework for Innovative Pharmaceutical Development, manufacturing, and Quality Assurance,” 2004. Accessed: Jun. 18, 2020. [Online]. Available: <http://www.fda.gov/cvm/guidance/published.html>
- [16] Council of Europe, “ General Chapter 5.25. Process Analytical Technology,” in *European Pharmacopoeia*, 4th ed., vol. 10, 2021, pp. 5371–5373.
- [17] European Medicines Agency, “Guideline on Real Time Release Testing,” 2012. Accessed: Sep. 11, 2020. [Online]. Available: www.ema.europa.eu
- [18] P. R. Wahl, G. Fruhmann, S. Sacher, G. Straka, S. Sowinski, and J. G. Khinast, “PAT for tableting: Inline monitoring of API and excipients via NIR spectroscopy,” *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, vol. 87, no. 2, pp. 271–278, 2014, doi: 10.1016/j.ejpb.2014.03.021.
- [19] C. v. Raman and K. S. Krishnan, “A new type of secondary radiation,” *Nature*. 1928. doi: 10.1038/121501c0.
- [20] A. Paudel, D. Rajjada, and J. Rantanen, “Raman spectroscopy in pharmaceutical product design,” *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 89. Elsevier, pp. 3–20, Jul. 15, 2015. doi: 10.1016/j.addr.2015.04.003.

- [21] A. M. T. Monfared, V. S. Tiwari, M. M. Tripathi, and H. Anis, "Raman spectroscopy for clinical-level detection of heparin in serum by partial least-squares analysis," *J Biomed Opt*, 2013, doi: 10.1117/1.jbo.18.2.027010.
- [22] K. C. Gordon and C. M. McGoverin, "Raman mapping of pharmaceuticals," *Int J Pharm*, vol. 417, no. 1–2, pp. 151–162, Sep. 2011, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2010.12.030.
- [23] D. L. Galata *et al.*, "Raman mapping-based non-destructive dissolution prediction of sustained-release tablets," *J Pharm Biomed Anal*, vol. 212, p. 114661, Apr. 2022, doi: 10.1016/J.JPBA.2022.114661.
- [24] A. Kuriyama and Y. Ozaki, "Assessment of active pharmaceutical ingredient particle size in tablets by Raman chemical imaging validated using polystyrene microsphere size standards," *AAPS PharmSciTech*, vol. 15, no. 2, pp. 375–387, Jan. 2014, doi: 10.1208/S12249-013-0064-9/TABLES/4.
- [25] W.-Q. Lin, J.-H. Jiang, H.-F. Yang, Y. Ozaki, G.-L. Shen, and R.-Q. Yu, "Characterization of Chloramphenicol Palmitate Drug Polymorphs by Raman Mapping with Multivariate Image Segmentation Using a Spatial Directed Agglomeration Clustering Method," *J. Chem. Inf. Comput. Sci*, vol. 78, no. 17, p. 6011, 2006, doi: 10.1021/ac0520902.
- [26] S. Šašić, "An In-Depth Analysis of Raman and Near-Infrared Chemical Images of Common Pharmaceutical Tablets," *Applied Spectroscopy, Vol. 61, Issue 3, pp. 239-250*, vol. 61, no. 3, pp. 239–250, Mar. 2007, Accessed: Nov. 06, 2022. [Online]. Available: <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=as-61-3-239>
- [27] B. Vajna, I. Farkas, A. Szabó, Z. Zsigmond, and G. Marosi, "Raman microscopic evaluation of technology dependent structural differences in tablets containing imipramine model drug," *J Pharm Biomed Anal*, vol. 51, no. 1, pp. 30–38, Jan. 2010, doi: 10.1016/J.JPBA.2009.07.030.
- [28] O. Ilchenko *et al.*, "Fast and quantitative 2D and 3D orientation mapping using Raman microscopy," *Nature Communications 2019 10:1*, vol. 10, no. 1, pp. 1–10, Dec. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-13504-8.
- [29] C. Hu, X. Wang, L. Liu, C. Fu, K. Chu, and Z. J. Smith, "Fast confocal Raman imaging via context-aware compressive sensing," *Analyst*, vol. 146, no. 7, pp. 2348–2357, Apr. 2021, doi: 10.1039/D1AN00088H.

- [30] D. L. Galata *et al.*, “Applications of machine vision in pharmaceutical technology: A review,” *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 159, Apr. 2021, doi: 10.1016/J.EJPS.2021.105717.
- [31] Y. Wan and Q. Xie, “A novel framework for optimal RGB to grayscale image conversion,” *Proceedings - 2016 8th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, IHMSC 2016*, vol. 2, pp. 345–348, Dec. 2016, doi: 10.1109/IHMSC.2016.201.
- [32] M. A. Murillo-Escobar, C. Cruz-Hernández, F. Abundiz-Pérez, R. M. López-Gutiérrez, and O. R. Acosta Del Campo, “A RGB image encryption algorithm based on total plain image characteristics and chaos,” *Signal Processing*, vol. 109, pp. 119–131, Apr. 2015, doi: 10.1016/J.SIGPRO.2014.10.033.
- [33] Z. Chen, Z. Wang, B. Sheng, C. Li, R. Shen, and P. Li, “Dynamic RGB-to-CMYK conversion using visual contrast optimisation,” *IET Image Process*, vol. 11, no. 7, pp. 539–549, Jul. 2017, doi: 10.1049/IET-IPR.2016.0989.
- [34] D. J. Bora, A. K. Gupta, and F. A. Khan, “Comparing the Performance of L*A*B* and HSV Color Spaces with Respect to Color Image Segmentation,” *Certified Journal*, vol. 9001, no. 2, Jun. 2015, doi: 10.48550/arxiv.1506.01472.
- [35] R. R. Buckley and E. J. Giorgianni, “CIELAB for Color Image Encoding (CIELAB, 8-Bit; Domain and Range, Uses),” *Encyclopedia of Color Science and Technology*, pp. 213–221, 2016, doi: 10.1007/978-1-4419-8071-7_14.
- [36] T. Botterill, S. Mills, R. Green, and T. Lotz, “Optimising light source positions to minimise illumination variation for 3D vision,” *Proceedings - 2nd Joint 3DIM/3DPVT Conference: 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization and Transmission, 3DIMPVT 2012*, pp. 222–229, 2012, doi: 10.1109/3DIMPVT.2012.13.
- [37] M. Ottavian, M. Barolo, and S. García-Muñoz, “Maintenance of machine vision systems for product quality assessment. part ii. addressing camera replacement,” *Ind Eng Chem Res*, vol. 53, no. 4, pp. 1529–1536, Jan. 2014, doi: 10.1021/IE402910Z/ASSET/IMAGES/LARGE/IE-2013-02910Z_0009.JPEG.
- [38] J. Chaki and N. Dey, “A Beginner’s Guide to Image Preprocessing Techniques,” *A Beginner’s Guide to Image Preprocessing Techniques*, Oct. 2018, doi: 10.1201/9780429441134.

- [39] B. Chitradevi and P.Srimathi, “An Overview on Image Processing Techniques,” *undefined*, 2014.
- [40] A. Khokher and R. Talwar, “Content-based Image Retrieval: Feature Extraction Techniques and Applications,” *Int J Comput Appl*, 2012.
- [41] P. Durão, C. Fauteux-Lefebvre, J. M. Guay, N. Abatzoglou, and R. Gosselin, “Using multiple Process Analytical Technology probes to monitor multivitamin blends in a tableting feed frame,” *Talanta*, vol. 164, pp. 7–15, Mar. 2017, doi: 10.1016/J.TALANTA.2016.11.013.
- [42] B. Zhang *et al.*, “Principles, developments and applications of computer vision for external quality inspection of fruits and vegetables: A review,” *Food Research International*, vol. 62, pp. 326–343, Aug. 2014, doi: 10.1016/J.FOODRES.2014.03.012.
- [43] K. G. Wagner, M. Krumme, T. E. Beckert, and P. C. Schmidt, “Development of disintegrating multiple-unit tablets on a high-speed rotary tablet press,” *Eur J Pharm Biopharm*, vol. 50, no. 2, pp. 285–292, 2000, doi: 10.1016/S0939-6411(00)00078-3.
- [44] K. G. Wagner, M. Krumme, and P. C. Schmidt, “Investigation of the pellet-distribution in single tablets via image analysis,” *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, vol. 47, no. 1, pp. 79–85, Jan. 1999, doi: 10.1016/S0939-6411(98)00090-3.
- [45] L. A. Mészáros *et al.*, “Digital UV/VIS imaging: A rapid PAT tool for crushing strength, drug content and particle size distribution determination in tablets,” *Int J Pharm*, vol. 578, p. 119174, Mar. 2020, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2020.119174.
- [46] S. García-Muñoz and A. Carmody, “Multivariate wavelet texture analysis for pharmaceutical solid product characterization,” *Int J Pharm*, vol. 398, no. 1–2, pp. 97–106, Oct. 2010, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2010.07.032.
- [47] M. Allesø, P. Holm, J. M. Carstensen, and R. Holm, “Quantitative surface topography assessment of directly compressed and roller compacted tablet cores using photometric stereo image analysis,” *Eur J Pharm Sci*, vol. 87, pp. 79–87, May 2016, doi: 10.1016/J.EJPS.2015.11.002.
- [48] G. Heinicke and J. B. Schwartz, “Assessment of Dynamic Image Analysis as a Surrogate Dissolution Test for a Coated Multiparticulate Product,”

- <http://dx.doi.org/10.1080/10837450600770072>, vol. 11, no. 4, pp. 403–408, 2008, doi: 10.1080/10837450600770072.
- [49] J. B. Dressmann and J. Kramer, *Pharmaceutical dissolution testing*. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2005.
- [50] V. P. Shah *et al.*, “FDA guidance for industry 1 dissolution testing of immediate release solid oral dosage forms,” *Dissolut Technol*, 1997, doi: 10.14227/DT040497P15.
- [51] V. Gergely and T. N. Krisztina, “Good laboratory practice, of equilibrium solubility measurement III. Dissolution measurements,” *Acta Pharm Hung*, 2012.
- [52] A. T. M. Serajuddin, “Salt formation to improve drug solubility,” *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2007. doi: 10.1016/j.addr.2007.05.010.
- [53] P. Khadka *et al.*, “Pharmaceutical particle technologies: An approach to improve drug solubility, dissolution and bioavailability,” *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*. 2014. doi: 10.1016/j.ajps.2014.05.005.
- [54] S. Chopra, G. v. Patil, and S. K. Motwani, “Release modulating hydrophilic matrix systems of losartan potassium: Optimization of formulation using statistical experimental design,” *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 2007, doi: 10.1016/j.ejpb.2006.09.001.
- [55] J. Wang, H. Wen, and D. Desai, “Lubrication in tablet formulations,” *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*. 2010. doi: 10.1016/j.ejpb.2010.01.007.
- [56] K. S. Murthy and J. C. Samyn, “Effect of shear mixing on in vitro drug release of capsule formulations containing lubricants,” *J Pharm Sci*, 1977, doi: 10.1002/jps.2600660903.
- [57] S. Lin, “Effect of excipients on tablet properties and dissolution behavior of theophylline-tableted microcapsules under different compression forces,” *J Pharm Sci*, 1988, doi: 10.1002/jps.2600770309.
- [58] United States Pharmacopeia, “Tablet Breaking Force,” *USP 35*. pp. 868–869.
- [59] S. Ibrić, J. Djuriš, J. Parojčić, and Z. Djurić, “Artificial neural networks in evaluation and optimization of modified release solid dosage forms,” *Pharmaceutics*, vol. 4, no. 4, pp. 531–550, 2012, doi: 10.3390/pharmaceutics4040531.

- [60] B. Ivic, S. Ibric, G. Betz, and D. Zorica, "Optimization of drug release from compressed multi unit particle system (MUPS) using generalized regression neural network (GRNN)," *Arch Pharm Res*, vol. 33, no. 1, pp. 103–113, Jan. 2010, doi: 10.1007/s12272-010-2232-8.
- [61] J. Petrović, S. Ibrić, G. Betz, J. Parojčić, and Z. Durić, "Application of dynamic neural networks in the modeling of drug release from polyethylene oxide matrix tablets," *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 38, no. 2, pp. 172–180, Sep. 2009, doi: 10.1016/j.ejps.2009.07.007.
- [62] K. K. Peh, C. P. Lim, S. S. Quek, and K. H. Khoh, "Use of artificial neural networks to predict drug dissolution profiles and evaluation of network performance using similarity factor," *Pharm Res*, vol. 17, no. 11, pp. 1384–1388, 2000, doi: 10.1023/A:1007578321803.
- [63] W. Y. Goh, C. P. Lim, K. K. Peh, and K. Subari, "Application of a recurrent neural network to prediction of drug dissolution profiles," *Neural Comput Appl*, vol. 10, no. 4, pp. 311–317, 2002, doi: 10.1007/s005210200003.
- [64] B. Nagy *et al.*, "Application of artificial neural networks for Process Analytical Technology-based dissolution testing," *Int J Pharm*, vol. 567, p. 118464, Aug. 2019, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2019.118464.
- [65] D. L. Galata *et al.*, "Fast, spectroscopy-based prediction of in vitro dissolution profile of extended release tablets using artificial neural networks," *Pharmaceutics*, 2019, doi: 10.3390/pharmaceutics11080400.
- [66] M. Butts, J. Hoest Madsen, and J. Refsgaard, "Hydrologic Forecasting," in *Encyclopaedia of Physical Science and Technology*, vol. 7, Academic Press, 2002.
- [67] M. H. Beale, M. T. Hagan, and H. B. Demuth, "Deep Learning Toolbox User's Guide." 2020.
- [68] V. G. Ghorpade and V. S. Koneru, "Pattern recognition neural network model for experimental based compressive strength graded self compacting concrete," *Mater Today Proc*, vol. 43, pp. 795–799, 2020, doi: 10.1016/J.MATPR.2020.06.175.

- [69] L. A. Mészáros *et al.*, “UV/VIS imaging-based PAT tool for drug particle size inspection in intact tablets supported by pattern recognition neural networks,” *Int J Pharm*, vol. 620, p. 121773, May 2022, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2022.121773.
- [70] M. F. Møller, “A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning,” *Neural Networks*, vol. 6, no. 4, pp. 525–533, 1993, doi: 10.1016/S0893-6080(05)80056-5.
- [71] P. H. C. Eilers, “A perfect smoother,” *Analytical Chemistry*. 2003. doi: 10.1021/ac034173t.
- [72] J. L. Godoy, J. R. Vega, and J. L. Marchetti, “Relationships between PCA and PLS-regression,” *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 2014, doi: 10.1016/j.chemolab.2013.11.008.